

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

MONTI SIBILLINI, UN LAGO E UNA GROTTA COME
ACCESSO OLTREMONDANO¹

PARTE 1

1. Il significato di una leggenda

Alcuni anni fa iniziammo un emozionante viaggio attraverso antichi miti e tradizioni letterarie, un percorso che ha condotto i nostri passi, da un lato, nel mondo materiale, tangibile, con un'immersione mozzafiato tra gli straordinari scenari dei Monti Sibillini, gli imponenti contrafforti che si innalzano nell'Italia centrale, con i loro picchi elevati e i paurosi precipizi, parte della catena degli Appennini; e, dall'altro lato, attraverso un regno maggiormente elusivo, e particolarmente sinistro, caratterizzante la medesima area geografica, in relazione all'inquietante tradizione

¹ Articolo pubblicato il 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 gennaio e 1 febbraio 2020
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_Otherworld.asp)

leggendaria che ha abitato, per molte centinaia di anni, quelle remote vette d'Italia.

Sin dal quindicesimo secolo, i popoli europei sono stati consapevoli del fatto che una piccola porzione della terra d'Italia costituiva un territorio di oscura e misteriosa magia. Si riteneva che una Sibilla, la Sibilla Appenninica, vivesse al di sotto di una delle cime che sfidano i venti in quella zona così remota e inaccessibile, con la sua corte occultata e il suo illusorio reame, racchiusi nello spazio incantato di una Grotta sotterranea, nella quale i cavalieri sarebbero stati privati della loro anima immortale vivendo al contempo una vita di gioie senza fine e voluttuosi peccati. A pochi chilometri di distanza dal tenebroso ingresso di quella Grotta, inoltre, si trovava un Lago, acque gelide nelle quali si pensava risiedessero esseri demoniaci, assieme al cadavere di Ponzio Pilato, il più celebre prefetto della Roma antica, colui che aveva condannato Gesù Cristo alla morte di croce, il cui corpo sarebbe stato magicamente gettato in quel liquido specchio circondato da creste vertiginose.

Fig. 1 - Il Monte Sibilla nel massiccio dei Monti Sibillini

Due leggende per lo stesso massiccio montuoso. Due differenti miti, in apparenza caratterizzati da attributi differenti, che vivevano tra gli stessi contrafforti di roccia, presso due siti distinti. A soli otto chilometri di distanza l'uno dall'altro, e in piena linea di vista reciproca.

Fig. 2 - I Laghi di Pilato nel massiccio dei Monti Sibillini, con il Monte Sibilla che si innalza sullo sfondo

E la fama delle due leggende era notevole. Per secoli numerosi visitatori si erano spinti fino a queste isolate contrade d'Italia per incontrare la Sibilla e le sue leggiadre damigelle presso quella Grotta, o per consacrare libri magici sulle rive di quel Lago. A partire dal romanzo di Andrea da Barberino *Guerrin Meschino* e dal resoconto vergato da Antoine de la Sale, *Il Paradiso della Regina Sibilla*, entrambi i racconti leggendari avevano compiuto un lungo viaggio attraverso le numerose nazioni d'Europa, attirando cavalieri, avventurieri, negromanti, letterati, filologi e anche veri e propri scienziati e ricercatori fino ai picchi del Monti Sibillini, in cerca di

un indizio che fosse in grado di rendere visibile una mitica verità che pareva però sfuggire ogni tentativo di svelarla.

Il momento è giunto, però, per tentare oggi di produrre un cambiamento. La ricerca è ormai pronta alla rimozione di quel velo.

Grazie ai risultati ottenuti nell'ambito di una serie di studi preliminari, pubblicati tra la fine dell'anno 2017 e i primi mesi del 2018, tra i quali *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon da Bordeaux*, *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Ugone d'Alvernia, Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*, *La verità letteraria sulle magiche porte nel 'Paradiso della Regina Sibilla'* e *Il Purgatorio di San Patrizio, una fonte comune per Guerrin Meschino e Antoine de La Sale*, abbiamo cominciato a dirigere la nostra ricerca nella direzione più corretta e appropriata: la messa in luce del nucleo originale delle due leggende.

Perché le citate ricerche preliminari hanno mostrato come alcuni specifici elementi inclusi nella leggenda della Sibilla Appenninica non siano originali: essi sono stati infatti tratti da altre tradizioni leggendarie, in particolare legate alle narrazioni cavalleresche.

Questa linea di indagine ha condotto a ulteriori progressi di fondamentale importanza nella ricerca. Con la successiva serie di articoli, tutti pubblicati nel 2018 e comprendenti *Il Lago di Pilato in un antico manoscritto: Pierre Bersuire*, *Una misteriosa citazione da «Primo Cambilunense Vescovo» svelata*, *Una Sibilla chiamata Cimmeria: una ricerca sul potenziale legame con la Sibilla Appenninica* e *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, abbiamo esplorato in maggiore profondità la questione relativa alle potenziali origini delle leggende della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato: i risultati sembrano confermare il fatto che non esiste alcuna evidenza di una Sibilla romana o medievale che sia mai stata presente in questa regione dell'Italia, così come desumibile da tutte le fonti note che precedano il secolo quindicesimo; e, dall'altro lato, una sinistra leggenda relativa al Lago pareva sussistere già nel quattordicesimo secolo, senza alcuna connessione con la figura di Ponzio Pilato.

Tutto ciò ha aperto la strada a due articoli di primaria rilevanza, entrambi pubblicati nel 2019, i quali rendono disponibili due solidi punti di partenza per tutte le ricerche successive.

Con *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, abbiamo rintracciato gli ascendenti della Sibilla Appenninica indietro nel tempo, fino al materiale leggendario che è parte dell'illustre Materia di Bretagna. La Sibilla dei Monti Sibillini deve essere riconosciuta come la fata e negromante 'Sebile', compagna e sodale della sua più famosa controparte Morgana la Fata, sorellastra di Re Artù. I due personaggi sono posti in scena in numerosi poemi e romanzi cavallereschi, essendo la prima il prodotto di una comparazione letteraria tra Morgana e una Sibilla, così come proposta dallo scrittore tedesco Hartmann von Aue nel suo poema *Erec*, risalente alla fine del dodicesimo secolo. Luoghi letterari quali quello relativo al cavaliere imprigionato in un incantato castello magicamente occultato appartengono pienamente alla Materia di Bretagna e al ciclo arturiano, e in tali ambiti è possibile rintracciare Sebile come personaggio che agisce in molteplici situazione ed episodi che possono essere rilevati anche nell'ambito della tradizione letteraria relativa alla Sibilla Appenninica.

Fig. 3 - L'immagine di apertura dell'articolo di ricerca *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*

Con *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato* abbiamo raggiunto conclusioni che, in realtà, non risultano essere affatto nuove, essendo ampiamente noto, tra gli studiosi, come il racconto leggendario che riguarda il famoso prefetto romano abbia percorso con vivacità tutti i secoli del Medioevo, con numerose testimonianze letterarie e una potente circolazione di narrazioni orali, e con l'indicazione di diversi luoghi di sepoltura per il corpo maledetto di Pilato, tutti abitati da leggendarie presenze demoniache, senza che risulti essere disponibile alcun riferimento a siti che siano da rintracciarsi tra i Monti Sibillini, in Italia.

Fig. 4 - L'immagine di apertura dell'articolo di ricerca *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*

I risultati finali che scaturiscono dai due articoli citati mostrano come le leggende della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato costituiscano un adattamento locale di racconti leggendari estranei, nati altrove e sviluppatisi in altri luoghi.

Dunque, la Sibilla Appenninica e la tradizione concernente Ponzio Pilato rappresentano sovrastrutture leggendarie addizionali, che non appartengono ai Monti Sibillini. Inoltre, le due predette sovrastrutture celano qualcosa che giace al di sotto di esse: il vero nucleo leggendario originario del mito che abita questa porzione degli Appennini.

Ma come possiamo essere così confidenti nel fatto che un ulteriore racconto leggendario giaccia più in profondità?

La ragione decisiva, a nostro parere, consiste nell'osservazione che nessuna leggenda, estranea e non correlata, possa stabilirsi in uno specifico luogo senza che sia presente un peculiare richiamo che ne diriga il corso esattamente verso quel particolare territorio.

Una sorta di magnetica attrazione, per quanto mitica, si rende infatti necessaria per convogliare i racconti magici relativi a Sebile e Ponzio Pilato fino alle creste dei Monti Sibillini. Non è affatto per uno strano destino che il tenebroso racconto relativo al regno incantato di una Sibilla e la sinistra narrazione concernente un prefetto romano siano venuti a riposare, come la sfera metallica vorticante sul disco di una roulette, proprio nella posizione marcata da queste remote montagne italiane.

La terra d'Italia, infatti, è disseminata di migliaia di laghi, picchi e vette: eppure, due illustri narrazioni leggendarie sono giunte a stabilirsi esattamente tra questi contrafforti. E si sono stabilite presso due siti adiacenti, localizzati solamente a pochi chilometri l'uno dall'altro, in piena linea visuale.

È questa la questione fondamentale di tutta la nostra ricerca, la domanda maggiormente critica: sembra plausibile ipotizzare che sia i Laghi di Pilato che la Sibilla Appenninica siano sorti da una particolare condensazione relativa, in modo specifico, alla natura di questi luoghi, i Monti Sibillini. Pare sussistere una sorta di nucleo originario, pertinente a entrambi i miti: una leggenda prima delle leggende, qualcosa che non fu trapiantato tra queste montagne giungendo da altri luoghi e tradizioni, qualcosa che ebbe invece origine esattamente qui, e forse collegato con il fatto che questi siti rappresentano luoghi molto speciali.

In cosa consiste questa particolare condensazione? Quale è la natura, così peculiare, di questo remoto angolo della terra d'Italia?

Le predette considerazioni e i citati interrogativi hanno aperto la strada verso il più recente articolo da noi pubblicato in relazione a questa materia. Nella ricerca *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende*, pubblicato nel 2019, abbiamo cominciato a individuare le tracce lasciate da un potenziale nucleo leggendario comune, originale ma ancora ignoto, che possa giacere al di sotto delle narrazioni riguardanti la Sibilla Appenninica e Ponzio Pilato. E i risultati si sono rivelati assai promettenti.

Siamo stati in grado di evidenziare una molteplicità di tratti comuni che marcano entrambe le leggende, quelle relative alla Grotta e quella concernente il Lago. E abbiamo potuto rilevare almeno tre aspetti condivisi: una leggendaria presenza demoniaca; l'effettuazione di pratiche negromantiche; venti, tempeste e devastazioni che si produrrebbero miticamente da ambedue i siti.

Fig. 5 - Un'immagine composta presentata nell'articolo *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende*

Per secoli, sia la Grotta che il Lago erano ritenuti ospitare un qualche genere di leggendari demoni locali. Per secoli, in entrambi i luoghi veniva praticata la negromanzia, con l'obiettivo di evocare maligne presenze. Per secoli, l'azione dei negromanti veniva reputata essere causa di devastazioni a danno dei territori circostanti, per il levarsi di violente tempeste da entrambi i siti.

I due luoghi sembrano avere effettivamente qualcosa in comune, in termini di attribuzioni leggendarie. Ma quale leggenda si cela dietro a tutto ciò?

Come abbiamo già avuto modo di affermare nella parte conclusiva del nostro articolo *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende*, stiamo cominciando a intravedere i primi segni del nucleo comune e originale delle due leggende. C'è qualcosa, a proposito della Grotta e del Lago, che non ha nulla a che fare con la Sibilla Appenninica, né con Ponzio Pilato. Qualche cosa di più profondo. Qualche cosa di più antico.

Ci stiamo avvicinando sempre di più al nucleo originario delle leggende che abitano i Monti Sibillini, in Italia. Eppure, il nostro viaggio nel mistero che giace nel cuore di esse non è ancora finito.

Dopo avere evidenziato i tre tratti comuni citati in precedenza, dobbiamo ora illuminare un quarto aspetto condiviso, che non abbiamo ancora menzionato.

Si tratta del punto di accesso. L'accesso oltremondano al regno infero.

E, nel presente lavoro di ricerca, stiamo per andare a esplorare proprio questo aspetto fondamentale.

2. Un passaggio verso la tenebra

Stiamo per compiere un ulteriore passo in direzione di quel nucleo mitico che i torreggianti bastioni dei Monti Sibillini, nell'Italia centrale, circondano e proteggono. Ci stiamo addentrando attraverso gli strati di sovrapposte narrazioni che hanno avvolto la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato per molti secoli. Attraverso una vorticante nebbia, costituita da

racconti estranei che narrano storie di Sibille e prefetti romani, abbiamo cominciato a cogliere i segni di un nucleo originario, comune a entrambe le leggende. Un nucleo che comprende tre aspetti condivisi: demoni, evocazioni negromantiche e devastazioni.

E possiamo rilevare anche un quarto tratto comune, che lega la Grotta e il Lago.

Sussistono infatti segni che parrebbero indicare come i due siti possano essere stati considerati come ingressi al mondo infero.

Ma di cosa stiamo parlando? Seguiamo insieme gli indizi e proviamo a decifrarne il significato.

2.1 La Grotta come ingresso sovranaturale

Che cosa è, in realtà, la Grotta della Sibilla, secondo la sua stessa leggenda?

In apparenza, la Grotta è un punto di accesso a un regno sotterraneo di lussuria e peccato, governato da una profetessa sibillina, così come esso si presenta, al primo sguardo, quando si affrontano opere quali *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*.

A prima vista, questo è ciò che la Grotta rappresenta. Ma solo a prima vista.

Se, invece, procediamo ad effettuare un'analisi più attenta delle due citate narrazioni leggendarie, non potremo non imbatterci in una serie di indizi assai significativi. Indizi che tendono a indirizzare la nostra investigazione verso direzioni diverse, e inedite.

Nel nostro precedente articolo *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*, abbiamo avuto modo di confrontarci con un ponte incantato, il quale, secondo il racconto riferito dal visitatore quattrocentesco Antoine de la Sale, si troverebbe immerso nella sinistra tenebra della Grotta della Sibilla:

«Poi si trova un ponte, del quale non si capisce di quale materia sia costruito, ma si dice che non sia più largo di un piede e sembrerebbe essere molto lungo. Al di sotto di questo ponte, un grande e spaventoso abisso di enorme profondità [...] Ma non appena si pongono i due piedi sul ponte, esso diviene largo a sufficienza; e più si procede innanzi e più esso diviene largo e l'abisso meno profondo».

[Nel testo originale francese: «Lors trouve-l'on ung pont, que on ne scet de quoy il est, mais est advis qu'il n'est mie ung pied de large et semble estre moult long. Dessoubz ce pont, a très grant et hydeux abisme de parfondeur [...] Mais aussitost que on a les deux pieds sur le pont, il est assez large; et tant va on plus avant et plus est large et moins creux»].

Come abbiamo già avuto occasione di illustrare nel citato articolo, il ponte di Antoine de la Sale costituisce un elemento narrativo di notevolissimo significato: perché non si tratta affatto di un ponte qualunque, né di una fantasiosa invenzione letteraria da ascrivere all'immaginazione dello smalzato cortigiano provenzale. Il ponte magicamente stretto, infatti, quel ponte che si allarga a mano a mano che il vero credente lo attraversa, sostenuto da una fede sincera, appartiene all'antica tradizione dei 'ponti del cimento', utilizzati per il giudizio delle anime nel mondo dei morti.

Fig. 6 - Il magico ponte ritratto nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 10v)

Si tratta di un meccanismo letterario che appare in molte narrazioni leggendarie che raccontano di viaggi nel mondo infero.

In quell'articolo, avevamo estensivamente tracciato l'illustre ascendenza del ponte magicamente stretto: esso appare nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, il racconto, risalente al dodicesimo secolo, di un viaggio compiuto attraverso un infernale purgatorio situato in Irlanda e abitato da demoni e anime dannate; esso appare anche nella *Visione di Sant'Adamnán*, un resoconto appartenente alla medesima tipologia e databile all'undicesimo secolo; il ponte compare, inoltre, in una molteplicità di visioni analoghe, tra le quali la *Visione di Alberico* (dodicesimo secolo), la *Visione di Tnugdalus* (un ulteriore testo risalente al dodicesimo secolo), la *Visione di Sunniulf*, e la *Visione di Ezra*; esso appare, inoltre, anche in una narrazione estremamente antica, i *Dialoghi* redatti da Papa San Gregorio Magno nel sesto secolo, una descrizione visionaria di un viaggio nella vita oltre la vita.

Come avremo modo di vedere nei paragrafi successivi, tutte queste visioni presentano un uomo mortale, spesso un soldato o un cavaliere, al quale viene concessa la possibilità di contemplare le sofferenze dei dannati, grazie a una visita effettuata in un aldilà oltremondano, l'ingresso nel quale avviene in sogno, oppure attraverso l'ingresso fisico tramite una grotta, come nel caso del Purgatorio di San Patrizio. Al ritorno nel mondo dei vivi, il protagonista sarà in grado di porre in guardia i viventi a proposito delle intollerabili punizioni che, dopo la morte, incombono sui peccatori e su coloro che, ostinatamente, non hanno intenzione di pentirsi.

Si tratta dello stesso meccanismo presente anche nel *Guerrin Meschino*? Sì, e allo stesso tempo no. Perché, anche se Andrea da Barberino non inserisce alcun ponte del genere nella sua descrizione del regno sotterraneo della Sibilla, nei successivi capitoli egli spedisce l'eroe Guerrino direttamente nel Purgatorio di San Patrizio, in Irlanda, come penitenza assegnatagli a seguito della sua visita alla corte proibita della Sibilla. E lì, all'interno del Purgatorio, tra le anime dei dannati e la visione di strazianti torture, il ponte magicamente stretto viene posto in scena non una, ma addirittura due volte. Nel primo episodio, Guerrino affronta con successo quel ponte:

«... E subito fu drito sopra uno ponte che trapassava questo lagune da uno lato al altro sopra uno grande fiume. E parevali questo ponte tanto sottile, che uno piede avanti l'altro non li poteva stare. Lui se volse per tornare e

non vide el ponte abasso gli ochi. E vide infinite bocche de grandi serpenti, e dragoni, e pareva che aspetassero che lui cadesse. Anchora non havea avuto Guerino magior paura che questa. E tutta via li pareva de cadere. E pure saria caduto: ma chiamò el santo nome, e per la soa misericordia el ponte se li fece largissimo. E passò de là da questo fortunoso passo».

Nel secondo episodio, posizionato dall'autore alcuni capitoli più avanti, ha luogo una ripetizione del primo:

«E vide uno fiume cui atraverso li era uno ponte tanto sutile e stretto che lo non è si piccolo animale che havesse potuto passare, tanto era stretto. Lui se fece el segno de la santa croce e recomandose a dio. Fu preso [dai demoni] e posto suxo el mezo del ponte et ivi lo lassorono, e poi cominciarono a cridare et a zitarli pietre e pali per modo che el meschino fu per cadere. E lui se volse indietro per tornare indietro, e non vide ponte. Alhora pose mente nel fundo de laqua, e lo vide pieno de vermini bruti e serpenti. El ponte era si stretto che uno pié inanti l'altro non li cadeva. Lui cominciò a chiamare iesu christo nazareno, e lo ponte si cominciò a largare. E dite queste parole tre volte, cominciò a cantare 'Domine ne in furore tuo arguas me', et el ponte se largava, e lui passò».

Fig. 7 - *Guerrin Meschino*, i due differenti passaggi nei quali il cavaliere Guerrino si imbatte nel medesimo ponte magico (dall'edizione pubblicata nel 1480 a Venezia)

Nel *Guerrin Meschino*, il ponte del cemento viene situato nell'agghiacciante contesto del Purgatorio di San Patrizio, durante un viaggio oltremondano. Il medesimo ponte viene presentato da Antoine de la Sale come un elemento

presente all'interno della Grotta della Sibilla, ed è caratterizzato dagli stessi tratti tipici in uso nell'ambito di altre narrazioni di viaggi oltremondani risalenti al Medioevo.

La Grotta della Sibilla deve dunque essere considerata come un punto di ingresso a un qualche genere di mondo infero?

Il sospetto che sia effettivamente così non può che rafforzarsi quando si vada a considerare l'altro meccanismo sovranaturale nel quale ci si imbatte nell'ambito della descrizione fornita da Antoine de la Sale, le porte eternamente battenti:

«... dentro questa caverna, fino alle porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi [...] all'interno della grotta, vi sono due porte di metallo, le quali giorno e notte sbattono senza mai fermarsi [...] Queste porte battono in modo tale che ognuno che sia intenzionato ad entrare ben conosce come egli non potrà evitare di essere catturato tra le due, finendone schiacciato come una mosca. E questa fu la cosa che maggiormente li spaventò...»

Fig. 8 - Le porte eternamente battenti rinvenibili all'interno della Grotta della Sibilla secondo il *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 11r e 12r)

[Nel testo originale francese: «... dedans ceste cave, jusques es portes de metall, qui jour et nuyt et sans ceser battent, cloant et ouvrant [...] à l'endroit de la cave, sont les deux portes de metal, qui jour et nuyt batent sans cesser [...] Ces portes batent par telle maniere qu'il est proprement advis à celluy qui entrer y doit, qu'il n'y pourroit entrere sans estre entre deux cueilly et tout effroissé comme une mousche. Et ce fut la chose qui le plus espouvanta...»].

In un precedente articolo, *La verità letteraria sulle magiche porte nel 'Paradiso della Regina Sibilla'*, abbiamo mostrato come anche questa invenzione rappresenti un meccanismo tipicamente reperibile in narrazioni concernenti viaggi nel mondo infero.

Fig. 9 - Il brano che descrive i veli di fuoco e ghiaccio eternamente battenti nella *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre* o *Libro della Giovenca dal Manto Oscuro*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 28)

Un esempio impressionante è rinvenibile nella *Visione di Sant'Adamnán*, risalente all'undicesimo secolo:

«All'ingresso principale della città, essi sono arrestati da un velo di fuoco e da un velo di ghiaccio, che sbattono perennemente l'uno contro l'altro. Il rumore e il frastuono assordante prodotto da questi veli, mentre si scontrano assieme, sono uditi in tutto il mondo, e il seme di Adamo, se dovesse udire questo suono, ne sarebbe preso da pauroso e insopportabile sgomento».

[Nel testo originale irlandese: «Fíal tened ocus fíal d'aigriud i prímdorus inna cathrac inna fiadnaisse...»].

Un'immagine simile è rintracciabile anche nell'*Eneide* di Publio Virgilio Marone, all'interno della quale il poeta descrive il pauroso portale che costituisce l'accesso all'infernale Tartaro (Libro VI, vv. 552-556 e 570-573):

«Di fronte, enorme, la porta: d'acciaio massiccio i pilastri, [...] di ferro si erge nell'aria la torre, e Tisifone siede, avvolta in cruento mantello, e guarda il vestibolo, insonne di notte e di giorno [...] Vendicatrice armata di frusta, sempre i colpevoli incalza e opprime».

Fig. 10 - Le porte del Tartaro come appaiono nell'*Eneide* di Publio Virgilio Marone (manoscritto Vat. Lat. 3225, Vatican Apostolic Library, folium 50v)

[Nel testo originale latino: «Porta adversa ingens, solidoque adamante columnae, [...] stat ferrea turris ad auras, Tisiphoneque sedens, palla succincta cruenta, vestibulum exsomnia servat noctesque diesque, [...] Continuo sontes ultrix accincta flagello Tisiphone quatit insultans»].

Nell'articolo menzionato precedentemente, avevamo riportato una citazione tratta dall'affascinante saggio *Symplegades* di A. K. Coomaraswamy, nel quale l'illustre studioso rappresenta con efficacia la natura mitica delle barriere in perenne scontro: «Chiunque intenda passare da questo mondo al mondo sovrannaturale, o tornare da esso, dovrà farlo attraverso quell'"intervallo" adimensionale e atemporale che divide forze correlate ma opposte, tra le quali, se si voglia realmente passare, sarà necessario che tale passaggio avvenga in modo "istantaneo". Il passaggio è, naturalmente, ciò che è anche chiamato lo "stretto portale", e "la cruna dell'ago". [Questi sono] opposti, il cui moto è "automatico" [...] Dunque, è proprio esattamente da questo "accoppiarsi" che la liberazione deve scaturire, è da questo conflitto che dobbiamo sfuggire, se vogliamo liberarci dalla nostra mortalità ed esistere come e quando vogliamo: se, in altre parole, intendiamo veramente raggiungere la Spiaggia Più Lontana e L'Altro Mondo».

Nella Grotta della Sibilla Appenninica possiamo reperire anche un ulteriore elemento che pare alludere al carattere ultraterreno di quel luogo. Perché, dopo le porte eternamente battenti, Antoine de la Sale scrive che i visitatori avrebbero potuto contemplare una magnifica sala:

«Essi videro una ricca, bellissima porta, assai risplendente a causa della luminosità che essa emetteva. E allo stesso modo riluceva la grotta, proprio come se essa fosse fatta di cristallo».

[Nel testo originale francese: «Ilz virent une tresbelle et riche porte, tresreluisant, a la clarté que ilz portoient; et mesmement reluisoit la cave, tout ainsi que c'elle feust de cristal»].

Fig. 11 - Una camera soprannaturale nella Grotta della Sibilla, descritta nel *Paradis de la Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 13v)

Ma le stanze di cristallo, abbaglianti in modo preternaturale e impossibili da costruire nel nostro mondo fisico, sono anch'esse una caratteristica tipica che contraddistingue varie narrazioni di viaggi soprannaturali. Nel *Libro di Enoch*, un antico testo ebraico che risale al primo secolo a.C., Enoch il Patriarca è rapito nei cieli in sogno, durante il quale egli sperimenta visioni oltremondane (Libro delle Visioni in Sogno, Capitolo XIV). Andiamo a leggere questo passaggio nella trascrizione fornita da R. H. Charles (Londra, 1952):

«Nella visione nubi mi chiamarono e una nebbia mi convocò [...] e i venti nella visione mi fecero levare in volo e mi sollevarono, trasportandomi fino ai cieli. E volai finché non giunsi presso una muraglia che era fatta di cristallo ed era circondata da lingue di fuoco; e cominciai grandemente a temere. E attraversai le lingue di fuoco e mi avvicinai a una grande casa che era costruita nel cristallo: e le mura della casa erano come un pavimento lavorato a mosaico fatto di cristallo, e il suo basamento era di cristallo».

E lo stesso elemento compare anche nella *Visione di Sant'Adamnán*, un testo oltremondano irlandese risalente al Medioevo, che avremo occasione di analizzare in maggior dettaglio nel prosieguo del presente articolo. In questa visione, troviamo una descrizione della città nella quale è posto il trono del Signore:

«Sette mura di cristallo di varie tonalità circondano la città, ogni muro più alto del muro che lo precede. Il pavimento, inoltre, e la parte inferiore della città sono fatti di puro cristallo, nel quale il volto del sole si rispecchia, screziato di blu, violetto, verde e ogni altro colore».

[Nel testo originale irlandese: «Ocus secht múir glainide co n-dathaib.....»].

Fig. 12 - Soprannaturali mura di cristallo nella *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre* o *Libro della Giovenca dal Manto Oscuro*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 28)

Dunque, la Grotta della Sibilla sembra ospitare elementi letterari che appartengono a una tradizione leggendaria molto specifica: quella riguardante il mondo sovranaturale, l'Oltremondo, e i viaggi di esseri mortali compiuti nel Purgatorio e nell'Inferno. Viaggi molto speciali, grazie ai quali uomini viventi possono accedere a regioni proibite, entrando in contatto con i morti e altre entità sovranaturali.

Vedremo in seguito come questa connessione trovi una conferma ulteriore negli stretti legami che possono essere posti in evidenza tra la Grotta nella quale vivrebbe la Sibilla Appenninica e due notissime narrazioni oltremondane: quella riguardante il Purgatorio di San Patrizio, con il suo lago e la sua grotta, e l'altra concernente la Sibilla Cumana, di nuovo con il suo lago e la sua grotta.

Ma abbandoniamo per un attimo la Grotta della Sibilla, e andiamo a rivolgere la nostra attenzione verso l'altro sito leggendario che è possibile reperire tra i Monti Sibillini: i Laghi di Pilato. Proveremo a investigare se anche queste acque possano essere collegate all'idea di un ingresso verso il mondo infero.

E la risposta non costituirà affatto una sorpresa.

2.2 *Le acque come accesso infero*

È possibile che il Lago di Pilato sia stato considerato come un leggendario punto di accesso a un mondo sovrannaturale, in modo analogo rispetto a quanto stiamo cominciando a ipotizzare in relazione alla vicina Grotta della Sibilla?

Sappiamo, come racconta la leggenda, che le acque circondate dalle creste del Monte Vettore furono reputate essere uno dei luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato, e che maghi e negromanti si spingevano fino a questo luogo per consacrare i propri libri magici, per mezzo dell'evocazione dei demoni che si credeva dimorassero nel Lago.

Ma questo è forse tutto?

No, c'è qualcosa di più. Il Lago era anche qualcosa di differente.

Dobbiamo ricordare, come già illustrato nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, come un luogo di sepoltura ospitante il corpo maledetto di Ponzio Pilato non potesse affatto essere un sito ordinario, sia che si trattasse del Tevere, a Roma, o del fiume Rodano, in Francia. E quando il cadavere del prefetto romano fu infine gettato in un pozzo o abisso situato tra le Alpi, la natura di quel luogo non poté che manifestarsi nel modo più chiaro, così come descritto nel poema *De Vita Pilati*, risalente al dodicesimo secolo:

«C'è un luogo tra le Alpi, dal quale, così come si ricorda,
terrificanti fiamme visibilmente si levano;
essi presero Pilato e lo precipitarono in esso
affinché fosse consumato dalle fiamme dell'Inferno, così come egli
meritava.

Spesso è lì possibile udire le voci dei dèmoni
che gioiscono della morte e delle pene dei dannati».

[Nel testo originale latino:
 «Alpibus in mediis locus est, sicut memoratur
 horripens et flammam a se proferre probatur
 In quem Pilatum traxerunt praecipitandum
 atque gehennali, sicut decet, igne cremandum.
 Vox ibi multotiens auditur daemoniorum
 gaudia sunt quorum mors et poenae miserorum»].

Fig. 13 - Il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato collocato tra le Alpi, e dal quale erompono fiamme infernali (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Università di Leida, folium 117v)

Dunque il luogo di sepoltura di Pilato, tra le Alpi, è una cavità attraverso la quale è possibile accedere all'inferno. In effetti, un punto di ingresso al mondo infero. E, un secolo più tardi, la stessa idea mitica viene ribadita nella *Legenda Aurea* di Jacopo da Varagine:

«Gettarono quel corpo in un certo abisso circondato dalle montagne, presso il quale ancora oggi, secondo quanto riferito da alcuni, è possibile osservare il ribollente manifestarsi di illusioni create dai demoni».

[Nel testo originale latino: «In quodam puteo montibus circumsepto immerserunt, ubi adhuc relatione quorundam quaedam dyabolicae machinationes ebullire videntur»].

Fig. 14 - Un demoniaco abisso per Ponzio Pilato nella *Legenda Aurea* (manoscritto NAL 1747, Bibliothèque Nationale de France, folium 93v)

Una cavità, nella quale dimorano demoni. Un varco o un abisso, abitato da demoniache presenze. Un punto fisico nel quale ha luogo il contatto tra il nostro mondo e l'Aldilà.

E il Lago di Pilato? Mostra anch'esso, forse, una caratteristica simile in qualità di possibile punto di ingresso a regioni oltremondane?

Sì, in effetti è così. E la natura sovranaturale del Lago è chiaramente affermata nel famoso passaggio reperibile nel *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius, un brano risalente al quattordicesimo secolo e non correlato alla narrazione leggendaria relativa a Ponzio Pilato. Ed ecco ciò che Berchorius riferisce a proposito della natura infernale del Lago situato tra i Monti Sibillini:

«Potremmo affermare, allegoricamente se vuoi, che questo lago significa Inferno, e cioè un luogo e un lago abitato da demoni [...] Discendono vivi all'Inferno».

[Nel testo originale latino: «Dic si vis allegorice quod iste lacus significat infernum, qui est locus et lacus demonibus deputatus [...] Descendunt in infernum viventes»].

Fig. 15 - Il Lago di Norcia nella descrizione contenuta nel *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

In questo brano, Petrus Berchorius cita esplicitamente un versetto tratto da un celebre salmo biblico (Libro dei Salmi, 55:15):

«Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi, perché il male è nelle loro case, e nel loro cuore».

[Nella versione latina: «Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes, quoniam nequitiae in habitaculis eorum, in medio eorum»].

Dunque, il Lago di Pilato, come anche la Grotta della Sibilla, parrebbe caratterizzarsi come un possibile ingresso leggendario al mondo infero: un

luogo situato nel nostro mondo fisico, tramite il quale sarebbe possibile accedere a una regione oltremondana. Un sito in grado di porre in contatto i mortali con i demoni, il mondo dei morti e l'Inferno.

Fig. 16 - Il diagramma cinquecentesco che rappresenta il territorio degli odierni Monti Sibillini (manoscritto Vat. Lat. 5241, Biblioteca Apostolica Vaticana, folia 9v e 10r)

E non è certo per un mero caso che, in un manoscritto cinquecentesco conservato in Vaticano (Vat. Lat. 5241), è possibile rinvenire uno straordinario disegno, tracciato da una mano anonima: un diagramma che ritrae il territorio dei Monti Sibillini, così come esso si presentava più di quattrocento anni fa, con le città di Norcia e Montemonaco, il piccolo villaggio di Castelluccio, il Monte Sibilla e i Laghi di Pilato.

Ma, in quella mappa, i Laghi non vengono affatto menzionati con la denominazione connessa al famoso prefetto romano. Un nome differente è infatti vergato, con inchiostro nero, accanto a quelle acque profonde. E le parole tracciate sulla pergamena recitano così: «il lago averno di Norcia».

Fig. 17 - I Laghi posti tra i Monti Sibillini così come ritratti nel diagramma cinquecentesco rinvenuto nel manoscritto Vat, Lat. 5241 (folium 9v)

Il Lago d'Averno: le misteriose acque situate presso Cuma, nella regione italiana della Campania, nel magico regno della Sibilla Cumana. Dove, nell'antichità classica, si credeva fosse situato l'ingresso all'Ade.

Ancora una volta avremo occasione di vedere, nei successivi paragrafi, come la caratterizzazione del Lago in qualità di accesso a un mondo sovranaturale otterrà ulteriori conferme quando andremo a confrontare il nostro Lago con le narrazioni leggendarie relative al Lago d'Averno, collegato alla Sibilla Cumana così come qui ricordato, e a Lough Derg, lo scenario lacustre irlandese presso il quale è ambientata la leggenda del Purgatorio di San Patrizio: entrambe le narrazioni rappresentano mitici racconti relativi a punti di accesso, situati nel nostro mondo fisico, alla vita oltre la vita e al mondo infero.

Stiamo dunque approssimandoci in modo graduale a un'ipotesi assai significativa: la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato non costituiscono la mera ambientazione di racconti leggendari che narrano di una profetessa sibillina e di un prefetto romano.

C'è qualcosa di più. C'è molto di più. In tempi perduti tra le nebbie della storia, i due siti sono stati forse considerati come possibili punti di ingresso:

luoghi attraverso i quali uomini mortali potevano accedere a regioni oltremondane e sovrannaturali, che risultano essere normalmente proibite ai viventi.

La Grotta e il Lago come leggendari punti di contatto. Proprio in quei punti, la vita e la morte possono toccarsi.

È questa l'ipotesi di lavoro che proveremo a investigare nel presente articolo, con l'obiettivo di verificare se essa possa trovare fondamento in ulteriori e più solide considerazioni. Per effettuare questa investigazione, intraprenderemo un itinerario molto speciale attraverso la tradizione letteraria che concerne i viaggi leggendari compiuti dai mortali, sin dall'antichità classica, nel mondo infero. E stiamo per andare a esplorare questa affascinante, benché agghiacciante, tradizione.

3. Un passaggio verso l'Aldilà

Gli uomini hanno sempre sognato, e i loro sogni hanno spesso tentato di immaginare la sembianza dell'altro lato: quello del divino, e della vita oltre la vita.

L'agghiacciante timore della morte, il desiderio insopprimibile di una visione di ciò che possa trovarsi oltre l'esistenza terrena, l'empio anelito di conferire con i morti a scopo divinatorio o anche per amore, la brama di vedere realizzate ambizioni proibite: tutto questo ha favorito l'emergere, nel corso dei secoli, di racconti leggendari concernenti viaggi di esseri mortali nei reami sovrannaturali dell'oltremondo, in forma di poemi e narrazioni in prosa. Una manifestazione delle più profonde e insondabili paure incontenibilmente radicate nel cuore dell'uomo.

L'Aldilà: un luogo nel quale i morti vivono la propria vita oltre la vita terrena. Un genere di vita speciale, leggendaria, che può consistere sia in una mera esistenza d'ombre, come nelle classiche narrazioni precristiane, sia in una tormentosa esperienza di punizioni, tipica delle descrizioni visionarie medievali, nelle quali i demoni interpretano un ruolo fondamentale e ai terrificati visitatori è assegnato il compito di osservatori, per poi poter tornare presso l'umanità vivente al fine di narrare il racconto

delle sofferenze dei dannati, come monito per coloro che ancora calcano le strade della vita.

Fig. 18 - *La Sibilla Cumana conduce Enea nel mondo infero*, incisione di Arnold Houbraken (1660 – 1719) conservata presso il Metropolitan Museum of Art, New York

Quando si immagina un Aldilà, è sempre necessario immaginare anche un punto di accesso: un luogo di passaggio tra questo mondo, il mondo dei viventi, e l'altro lato, la regione del divino, dei demoni e dei morti.

E questo punto di passaggio può costituire il teatro di due diverse situazioni narrative: può essere utilizzato come sito di comunicazione per dialogare con gli esseri spaventosi e sovranaturali che dimorano dall'altra parte; oppure, esso può divenire l'agghiacciante punto di partenza di un viaggio, del tutto terrificante, attraverso gli oscuri territori oltremondani, spesso sotterranei e inferi. Nell'antichità classica, la prima situazione era definita con il termine 'nekyia', e la seconda con il termine 'catabasi'.

Nei prossimi paragrafi, ripercorreremo le principali testimonianze relative a narrazioni oltremondane a partire dall'antichità classica e fino al Medioevo, limitando la nostra rassegna a specifici esempi che sono parte della cultura occidentale. Non ci si propone, nel presente articolo, di produrre l'elaborazione di un saggio esaustivo su questo argomento, un compito per il quale non possiamo certo sostenere di disporre della necessaria competenza scientifica in merito a un tema che è stato affrontato, in anni sia recenti che meno recenti, da una molteplicità di studiosi.

Nella presente ricerca ci occuperemo solamente di porre in evidenza i principali aspetti caratteristici dei miti che descrivono, nella tradizione culturale occidentale, i viaggi di uomini mortali nel mondo infero, con l'obiettivo di verificare la congettura da noi proposta nei precedenti paragrafi: è possibile ipotizzare che le leggende che abitano i Monti Sibillini, in Italia, posseggano il carattere di racconti mitici concernenti luoghi di accesso e punti di contatto verso l'Aldilà? Siamo forse di fronte a una sorta di 'nekyia' o 'catabasi', che, in tempi molto antichi, venivano compiute presso questi siti posti nell'Appennino centrale italiano?

Fig. 19 - La regione dei Monti Sibillini, con una imponente visione del Monte Vettore

Avevamo già visto come demoni leggendari fossero presenti sia presso la Grotta della Sibilla che nel Lago di Pilato, e come rituali negromantici fossero praticati in prossimità dei due siti, e anche come magiche porte e ponti compaiano nella tradizione leggendaria, porte e ponti che sono usualmente reperibili nelle narrazioni di viaggi oltremondani, e infine come alcuni aspetti sembrano indicare come nell'area fosse presente un accesso al mondo infero.

È sufficiente, tutto ciò, per confermare lo scenario che vede la Grotta e il Lago essere stati considerati, in tempi molto antichi, come passaggi verso una regione oltremontana e sovranaturale? E a quale genere di mondo infero avrebbero, questi luoghi, reso possibile l'accesso?

Andiamo a vedere cosa siano stati i viaggi nell'aldilà presso gli antichi greci e romani della classicità, e poi per i primi cristiani e infine per gli uomini del Medioevo. E troveremo, forse, quella chiave che stiamo così tenacemente cercando.

3.1 Odisseo alle soglie della tenebra

«... Libai la libagione dei morti,
prima di miele e latte, poi di vino soave,
la terza d'acqua: e spargevo bianca farina,
e supplicavo molto le teste esangui dei morti [...]
E quando con voti e con suppliche le stirpi dei morti
ebbi invocato, prendendo le bestie tagliai loro la gola,
sopra la fossa: scorreva sangue nero fumante. S'affollarono
fuori dall'Erebo le anime dei travolti da morte,
giovani donne e ragazzi e vecchi che molto soffrirono,
fanciulle tenere, dal cuore nuovo al dolore:
e molti, squarciati dall'aste punta di bronzo,
guerrieri uccisi in battaglia, con l'armi sporche di sangue.
Essi in folla intorno alla fossa, di qua, di là, si pigiavano
con grida raccapriccianti; verde orrore mi prese».

È questo il celebre episodio dell'evocazione dei morti, compiuta da Odisseo nel Libro XI dell'*Odissea* di Omero (vv. 26-29 and 34-43): la più antica esemplificazione di una 'nekyia', un rituale negromantico effettuato in un luogo molto speciale, con le ombre dei morti evocate dal regno dell'Ade, l'Aldilà dell'antichità classica.

Nel racconto leggendario di Omero, l'ingresso all'Ade è posto in una regione mitica e remota (vv. 13 - 19): «Essa [la nave di Ulisse] ai confini arrivò dell'Oceano corrente profonda, là dei Cimmèri è il popolo e la città, - di nebbia e nube avvolti. Mai su di loro - il sole splendente guarda coi

raggi, - né quando sale verso il cielo stellato, - né quando verso la terra ridiscende dal cielo, - ma notte tremenda grava sui mortali infelici».

Un luogo di tenebra, una terra misteriosa che costituisce lo scenario più idoneo per rappresentare un punto di passaggio tra il mondo dei viventi e il regno dei morti. Un luogo che un'antica tradizione, così come riferito da Plinio il Vecchio, Strabone e Licofrone di Calcide, pone nella regione di Cuma, presso il Lago d'Averno, nel regno della Sibilla Cumana (si veda il nostro precedente articolo *Una Sibilla chiamata Cimmeria: una ricerca sul potenziale legame con la Sibilla Appenninica*). Ed è proprio nella terra dei Cimmeri che Odisseo evocherà una numerosa schiera di uomini e donne che più non calcano le vie del mondo (vv. 51, 55, 83-84):

«Venne per prima l'anima del mio compagno Elpènore [...] Io piansi a vederlo, provai pena in cuore [...] Io da una parte sul sangue tendevo la spada, - e l'ombra del mio compagno molto parlava dall'altra...».

Fig. 20 - L'inizio del Libro XI dell'*Odissea* di Omero e i versi 26-29 e 34-43 tratti dal manoscritto quattrocentesco Harley MS 6325 (British Museum, folia 92r e 92v)

Odisseo sta seguendo il consiglio a lui offerto da Circe, dea e incantatrice esperta nell'arte della negromanzia, nel Libro precedente (Libro X, vv. 526 - 530):

«Come con voti avrai pregato le stirpi gloriose dei morti, - allora sgozza un ariete e una pecora nera, - volti all'Erebo, ma tu all'opposto rivolgiti, - alle correnti del fiume; là in folla - verranno l'anime dei travolti da morte».

Fig. 21 - Il passaggio relativo alle istruzioni negromantiche impartite da Circe a Odisseo (Libro X, versi 526 - 530) tratto da una preziosa edizione dell'*Odisea* di Omero stampata da Aldo Pio Manuzio a Venezia nel 1517 (p. 91)

All'ingresso dell'Aldilà, le ombre dei morti si affollano al comando di Odisseo, che non permette «alle teste esangui dei morti avvicinarsi al sangue» (vv. 49 - 50), facendoli invece avvicinare, ad uno ad uno, per «bere il sangue nero» (v. 232), così concedendo loro la facoltà di parlare, per pronunciare una verità oracolare innanzi all'uomo vivente, in cerca di una via per ritornare al proprio luogo d'origine, l'isola di Itaca.

Dunque, in uno scenario di negromanzia, il mondo infero può essere avvicinato e interrogato: i morti stessi, secondo quanto racconta l'illustre poema omerico, renderanno responsi oracolari a coloro che sanno come consultarli, compiendo i rituali appropriati.

È questo ciò che può essere accaduto, nell'antichità, presso la Grotta e il Lago posti tra i Monti Sibillini, dove sappiamo che la negromanzia fu effettivamente praticata, e leggendarie presenze demoniache furono evocate e interrogate?

Allo stadio attuale della nostra investigazione, non è ancora possibile confermare questa ipotesi. Nell'*Odissea*, le arti negromantiche sono utilizzate per evocare le ombre dei morti, non gli esseri demoniaci che la tradizione leggendaria concernente i Monti Sibillini ci ha tramandato. Ma vedremo in seguito come anche i demoni cominceranno a fare la propria apparizione nelle narrazioni visionarie riguardanti il mondo infero, quando inizieremo a prendere in considerazione le visioni prodotte nell'era del futuro Cristianesimo.

Nondimeno, è già possibile comprendere, ripercorrendo le parole Omero, come l'evocazione di entità sovranaturali, così come effettuata nello speciale luogo di passaggio che si rende accessibile ai viventi, costituisca una circostanza assai pericolosa, come lo stesso Odisseo si trova a comprendere con sommo orrore (vv. 632 - 637):

«Ma prima una schiera infinita si raccolse di morti - con grida raccapriccianti: e verde orrore mi prese - che il capo della Gorgona, il mostro tremendo, - dall'Ade mandasse la lucente Persefone. - E presto alla nave fuggendo, ordinavo ai compagni - di salire anche loro e sciogliere le gòmene». Ed egli fuggì.

Odisseo non osa mai attraversare quel punto di passaggio e iniziare la propria 'catabasi', un vero e proprio viaggio nell'Ade. Egli si limita a spingersi fin sulla soglia, per richiamare le ombre dei morti.

Ma il terrore che egli ha la ventura di provare nel proprio cuore appare incontenibile. E potrebbe essere, questo, un indizio di ciò che, forse, accadeva anche tra le creste precipiti dei Monti Sibillini, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Fig. 22 - Le ombre dei morti bevono il sangue rituale nella stampa cinquecentesca *Ulisse all'ingresso dell'Ade* di Johannes Stradanus (Jan van der Straet) conservata presso il Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Perché è indubitabile come, sin dalle ere più remote della storia della cultura occidentale, sia possibile trovare racconti di leggendari passaggi verso l'Aldilà, e negromanzia, e evocazione di entità, e responsi oracolari. Una serie di aspetti che risultano essere presenti anche nelle narrazioni leggendarie che avvolgono i Monti Sibillini. Tratti molto specifici, i quali sembrano indicare come una qualche tipologia di ingresso oltremondano potesse essere reputata sussistere tra le vette dell'Appennino centrale. In una zona isolata e inaccessibile della terra d'Italia.

3.2 Enea e un viaggio nei territori oltre la vita

Racconti leggendari a proposito di punti di passaggio verso l'Aldilà. Affascinanti narrazioni nelle quali uomini mortali si spingono fino ai mitici ingressi che conducono a regioni di tenebra. Sogni sinistri che raccontano

la storia del desiderio insopprimibile che si agita nel cuore dell'uomo sin da tempi antichissimi: il desiderio di un contatto con l'altro lato, sia esso il regno dei morti, delle divinità o dei demoni. Un desiderio che, stiamo iniziando a ipotizzare, potrebbe forse avere trovato una ulteriore dimora, per ragioni ancora a noi ignote, ma che stiamo tentando di verificare e comprendere, presso una Grotta e un Lago situati tra i Monti Sibillini, in Italia.

Nel precedente paragrafo, abbiamo esplorato la più antica descrizione letteraria a noi nota che racconti di una 'nekyia', l'evocazione delle ombre dei morti all'ingresso dell'oscuro regno dell'Ade, così come rinvenibile nel Libro XI dell'*Odissea* di Omero.

Fig. 23 - Enea muove i primi passi all'interno dell'Ade (*Eneide*, Libro VI, versi 273 - 294), una stampa seicentesca di Franz Cleyn contenuta nell'opera *Publii Virgilii Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis* pubblicata da John Baskerville a Birmingham nel 1757

Una seconda, illustre descrizione di un passaggio nelle regioni oltremondane è contenuta nel Libro VI dell'*Eneide* di Publio Virgilio

Marone, risalente al primo secolo a.C.: una vera e propria 'catabasi', nel corso della quale l'eroe principale, Enea, viene condotto nelle lande dei morti dalla Sibilla Cumana, profetessa oracolara che, come già sappiamo e come avremo modo di investigare ulteriormente nei prossimi paragrafi, pare mostrare un legame con la narrazione leggendaria che riguarda la figura della Sibilla Appenninica in qualità di oracolo e veggente.

Secondo la tradizione riferita da Virgilio, l'ingresso al regno oltremondano sarebbe localizzato a Cuma, nella regione italiana della Campania, una terra il cui potente richiamo mitico è connesso alla straordinaria natura vulcanica del territorio, come già illustrato nel nostro precedente articolo *Una Sibilla chiamata Cimmericia: una ricerca sul potenziale legame con la Sibilla Appenninica*.

E, secondo Virgilio, a custodire quel punto d'accesso è la stessa Sibilla Cumana:

«Questo solo domando: poi che qui si dice la porta del re d'Averno, l'oscura palude dell'Acheronte che stagna, d'andare a vedere il caro padre, il suo volto, mi sia concesso: e tu dimmi la strada, la soglia sacra tu aprimi [...] tutto puoi, né te invano Ecate ha fatta custode dei boschi d'Averno».

Fig. 24 - L'inizio dell'*Eneide* di Virgilio e i brani relativi all'invocazione di Enea alla Sibilla tratti dal manoscritto Latin 7926 risalente al nono secolo (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, folia 55v e 123v-124r)

[Nel testo originale latino (vv. 106-109 e 117-118):

«Unum oro: quando hic inferni ianua regis
dicitur, et tenebrosa palus Acheronte refuso,
ire ad conspectum cari genitoris et ora
contingat; doceas iter et sacra ostia pandas [...]
potes namque omnia, nec te
nequiquam lucis Hecate praefecit Avernis»].

È Ecate, la dea greca associata alla stregoneria e alla negromanzia che presiede alle vie di passaggio verso il regno dei morti, ad avere assegnato alla Sibilla Cumana la funzione di guardiana della soglia dell'Aldilà: «Facile [è] la discesa all'Averno», essa spiega a Enea, «notte e giorno la porta del nero Dite sta aperta» (nel testo originale latino, vv.126-127: «facilis descensus Averno - noctes atque dies patet atri ianua Ditis»), anche se, è lei stessa a mettere in guardia l'eroe troiano, il ritorno non sarà affatto facile come l'ingresso.

E dunque è la Sibilla a insegnare a Enea come trovare quell'ingresso. E il punto di passaggio ha luogo attraverso una caverna oscura, posta presso un lago situato non lontano dall'altra grotta, nella quale la stessa Sibilla Cumana ha la propria dimora:

«Poi [...] alle gole del fetido Averno arrivarono [...]
C'era una grotta profonda, per vasta voragine orrenda,
difesa dal lago nero e dall'ombra dei boschi.
Su quella nessun uccello impunemente poteva
tender sull'ali la via: tale fiato esalando
dalla nera voragine al cielo convesso saliva.
Da ciò i Greci chiamarono il luogo col nome d'Aorno [privo di uccelli]».

[Nel testo originale latino (vv. 201 and 237-242):

«Inde ubi venire ad fauces grave olentis Averno [...]
Spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu,
srupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,
quam super haud ullae poterant impune volantes
tendere iter pennis—talis sese halitus atris
faucibus effundens supera ad convexa ferebat:
unde locum Grai dixerunt nomine Aornon»].

Fig. 25 - Il passaggio relativo al Lago d'Averno dall'*Eneide* di Virgilio così come appare nel preziosissimo manoscritto Vat Lat 3225 risalente al quarto secolo (Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 46v)

Il Lago d'Averno esiste ancora oggi, ai nostri giorni, con tutta la sua potenza mitica e le sue affascinanti leggende. Nell'antichità, Strabone, il geografo e storico greco che scrive la sua *Geographica* non molti decenni dopo l'*Eneide*, riferisce che il Lago d'Averno era «completamente circondato in alto da creste, ovunque incombenti su di esso a meno di un solo varco; oggi coltivato, ma un tempo avvolto da un'inaccessibile selva di grandi alberi, che oscuravano quel lago con ombre di superstizione».

Fig. 26 - Il Lago d'Averno, situato nel territorio di Cuma, nell'Italia meridionale, così come esso si presenta ai nostri giorni

È proprio presso l'oscura, terrificante caverna protetta dal lago che il passaggio oltremondano è situato. E sarà la Sibilla Cumana a effettuare i rituali negromantici che preludono all'apertura delle porte che conducono al regno dei morti, con gesti che ci ricordano quelli descritti da Omero nella sua *Odissea* molti secoli prima:

«Qui prima quattro giovenchi di nero mantello
collocò la Sibilla e vino versò sulle fronti [...]
con voce alta invocando Ecate, nel cielo e nell'Erebo grande.
Immergono altri i coltelli e il tiepido sangue
accolgono in tazze [...]
Poi per lo Stigio sovrano consacra are notturne,
intere sopra le fiamme pone dei tori le viscere,
pingue olio versando, mentre ardon le offerte».

Fig. 27 - Una splendida miniatura risalente al quarto secolo che illustra i rituali negromantici effettuati dalla Sibilla Cumana presso il Lago d'Averno (manoscritto Vat Lat 3225, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 46v)

[Nel testo originale latino (vv. 243-244, 247-249 e 252-254):

«Quattuor hic primum nigrantis terga iuencos
constituit, frontique invergit vina sacerdos [...]
voce vocans Hecaten, Caeloque Ereboque potentem.
Supponunt alii cultros, tepidumque cruorem
suscipiunt pateris [...]
Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras,
et solida imponit taurorum viscera flammis,
pingue superque oleum infundens ardentibus extis»].

Come risultato di un'agghiacciante arte negromantica, con una possente commozione dell'intera terra le porte dell'Aldilà si aprono, spalancandosi ai visitatori:

«Ed ecco, alla soglia del primo sole e sul sorgere,
a muggir sotto i piedi la terra, le cime degli alberi a scuotersi
presero, parvero cagne ululare per l'ombra
al venir della deà».

[Nel testo originale latino (vv. 255-258):

«Ecce autem, primi sub lumina solis et ortus,
sub pedibus mugire solum, et iuga coepta moveri
silvarum, visaeque canes ululare per umbram,
adventante dea»].

Fig. 28 - Il tremito della terra durante l'effettuazione dei rituali negromantici per l'apertura del passaggio verso l'Aldilà così come descritto da Virgilio nella sua *Eneide* (manoscritto Vat Lat 3225, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 46v)

Il passaggio è ora aperto. E avremo necessità di tenere a mente questo impressionante brano tratto dall'*Eneide* di Virgilio, perché esso giocherà un ruolo straordinario e fondamentale nell'interpretazione di uno dei principali aspetti condivisi che abbiamo avuto modo di identificare nel nostro precedente articolo *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende*, in qualità di caratteristiche che segnano sia la Grotta della Sibilla che il Lago di Pilato, nell'ambito del racconto leggendario che vive tra i Monti Sibillini: quelle tempeste e devastazioni che si riteneva fossero suscitate dai rituali negromantici eseguiti presso i due siti nell'Appennino centrale. Un tratto assai significativo, che risulta apparire già nel poema scritto da Publio Virgilio Marone quindici secoli prima che Petrus Berchorius e Antoine de la Sale facessero riferimento, nelle rispettive opere, a simili occorrenze.

Ma abbandoniamo, per il momento, questo importantissimo punto, e seguiamo Enea e la Sibilla Cumana nel loro addentrarsi attraverso il passaggio che collega il mondo dei mortali all'Aldilà, verso i tenebrosi recessi abitati dai morti:

«Mi sia lecito dir cose udite, svelare per vostra potenza
il mondo sotto la terra in tenebra fonda sepolto.
Andavano oscuri in notte deserta, per l'ombra
e per le case di Dite, vuote, e gli impalpabili regni:
così, quando è incerta la luna, sotto luce maligna,
è un sentiero per selve, se Giove nasconde nell'ombra
il cielo e toglie alle cose la notte nera il colore».

[Nel testo originale latino (vv. 266-272):
«sit numine vestro
pandere res alta terra et caligine mersas.
Ibant obscuri sola sub nocte per umbram,
perque domos Ditis vacuas et inania regna:
270quale per incertam lunam sub luce maligna
est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra
Iuppiter, et rebus nox abstulit atra colorem»].

In quell'oscurità, la Sibilla Cumana condurrà Enea attraverso le ombre dei morti, finché entrambi non giungeranno ai Campi Elisi: qui avrà luogo un incontro con Anchise, padre di Enea, e la gloria della Roma futura sarà rivelata all'eroe troiano.

Fig. 29 - Un'altra miniatura risalente al quarto secolo che presenta Enea nel momento dell'ingresso nel cupo regno dei morti, con i relativi versi (266 - 272) tratti dall'*Eneide* di Virgilio (manoscritto Vat Lat 3225, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 47v)

L'*Eneide* di Virgilio, un celeberrimo poema latino. In esso, abbiamo una Sibilla, una grotta e un lago. Assistiamo a rituali negromantici. Osserviamo una commozione della terra. E facciamo ingresso in una regione oltremondana.

Tutto questo non può che ricordarci la narrazione leggendaria che abita i Monti Sibillini. Esiste una relazione tra il poema scritto da Virgilio e la tradizione mitica che vive nell'Appennino centrale? E se la risposta fosse affermativa, perché e attraverso quali vie sussisterebbe questo legame?

Vedremo come a tutte le citate domande possa essere fornita una corretta, illuminante, soddisfacente risposta.

Ma il tempo non è ancora giunto perché queste domande siano associate alle opportune risposte. Dobbiamo ancora proseguire il nostro viaggio attraverso i racconti leggendari che narrano di passaggi verso l'Aldilà. Sia che si tratti del reame oscuro dei morti, che di quello dei demoni.

Stiamo ora per abbandonare i grandi poeti del passato, l'antica Grecia, l'impero romano e l'antichità classica. Stiamo per entrare, infatti, nella nuova era della Cristianità. E andremo a incontrare nuovi punti di passaggio verso spaventose regioni inferie.

Regioni inferie abitate da demoni.

3.3 La visione oltremondana di Saulo di Tarso

Con l'inizio della nuova era del Cristianesimo, gli uomini hanno iniziato a immaginare viaggi nella vita oltre la vita in modo differente. E la spinta iniziale verso una nuova visione delle regioni oltremondane viene fornita da Saulo di Tarso, o S. Paolo l'Apostolo.

Nella sua seconda epistola ai Corinzi, un testo che compare già nel Papiro 46, proveniente dal Cairo, in Egitto, risalente al secondo secolo e oggi conservato presso l'Università del Michigan, Paolo inserì un notissimo riferimento a una propria personale esperienza relativa a un viaggio visionario nell'Aldilà cristiano (2 Cor, XII, 1-6):

Fig. 30 - Il brano relativo alla visione di San Paolo da 2 Cor XII, 1-6 come si presenta nel Papiro 46 (P. Mich. inv. n. 6238, folium 142r) conservato presso la Papyrus Collection dell'Università del Michigan

«Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene. Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso, invece, non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, perché direi solo la verità; ma evito di farlo [...]».

Fig. 31 - San Paolo e la sua visione del Paradiso da 2 Cor XII, 1-6 come appare nel *Codex Vaticanus* (Vat. Gr. 1209), conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana a Romae, folium 1486

In questo famoso passaggio, che leggiamo anche dal folium 1486 dall'antichissimo Codex Vaticanus (Vat. Gr. 1209), conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, un preziosissimo manoscritto del quarto

secolo contenente il più risalente esemplare del Nuovo Testamento, nella versione originale in lingua greca), S. Paolo ebbe ad affermare di essere stato sollevato fino al Paradiso, senza poter dire se ciò avesse avuto luogo nel corso di una visione o nella realtà effettiva. E le sue parole aprirono la strada a secoli e secoli di narrazioni letterarie, nelle quali la tradizione cristiana ha progressivamente sviluppato le proprie visionarie descrizioni dei segreti e delle rilevazioni che l'Apostolo aveva potuto contemplare e apprendere durante il suo mistico viaggio, con numerose visioni del Paradiso e dell'Inferno che furono attribuite sia a S. Paolo stesso che ad altri successivi emuli medievali.

Nondimeno, la *Visio Sancti Pauli Apostoli*, una sorta di elaborata filiazione scaturita dalle poche frasi contenute nella seconda lettera ai Corinzi, costituisce probabilmente, in relazione a descrizioni di viaggi nell'Aldilà, l'esempio più antico che possa essere reperito nell'intero corpo della letteratura e delle tradizioni cristiane. La sua versione originale in greco e le successive traduzioni in lingua copta sono infatti databili intorno al terzo secolo. Le prime traduzioni latine furono redatte dopo il quinto secolo, quando cominciò a circolare una versione greca caratterizzata da un maggiore grado di elaborazione, con l'inserimento di un 'Prologo di Tarso' e di una descrizione dettagliata del Paradiso e dell'Inferno: da questa fu tratta una più lunga versione latina della stessa *Visio Sancti Pauli*, contenuta nel manoscritto NAL 1631, risalente all'ottavo secolo e conservato presso la Bibliothèque Nationale de France. I secoli successivi videro anche la diffusione di una versione latina abbreviata, comprendente solamente la visita dell'Inferno, redatta probabilmente da un monaco irlandese all'inizio del nono secolo. Un'illustrazione dettagliata della storia dei manoscritti che riportano questo affascinante testo può essere reperita nel saggio di Dario Bullitta *Páls Leizla - The Vision of St. Paul* (Londra, 2017).

Con la *Visio Sancti Pauli*, ha inizio la lunga vicenda dei viaggi leggendari nelle regioni oltremontane appartenenti alla tradizione cristiana: un viaggio che condurrà all'elaborazione di capolavori poetici come la *Divina Commedia* di Dante Alighieri, certamente influenzata in modo significativo da quest'opera apocrifia.

Fig. 32 - La pagina iniziale della *Visio Sancti Pauli* (manoscritto NAL 1631, Bibliothèque Nationale de France, folium 2v)

I nuovi viaggi cristiani attraverso l'Aldilà non sono più effettuati alla ricerca delle ombre dei morti, negromanticamente evocate e interrogate al fine di trarre vantaggio da proibite capacità oracolari, nel tentativo di cogliere fugaci visioni del proprio futuro: i cupi viaggi verso l'altro lato sono ora concepiti con l'intenzione di indirizzare, agli uomini viventi, un agghiacciante avvertimento a proposito di ciò che li attende al termine della vita terrena. Un avvertimento che viene comunicato al mondo dei vivi da inorriditi testimoni, spaventati e convertiti, di quelle terrificanti punizioni eterne. Proprio come Saulo di Tarso.

Nella *Visio Sancti Pauli*, dopo una visione del giudizio delle anime dei mortali, successiva alla morte terrena, S. Paolo viene condotto da un angelo fino alle regioni sante del Paradiso. Poi, giunge per l'Apostolo il momento

orribile di visitare le demoniache regioni nelle quali terrificanti punizioni sono inflitte ai dannati:

Fig. 33 - I brani relativi al mistico volo di San Paolo tratti dalla *Visio Sancti Pauli* (manoscritto NAL 1631, Bibliothèque Nationale de France, folia 15r e 15v)

«... Mi trasportò sopra l'oceano che sostiene le fondamenta del cielo [...] attraverso il tramonto del sole, e potei contemplare la base del cielo poggiata sopra le acque di un immenso fiume [...] Lì è l'oceano che circonda l'intera terra [...] non v'era luce alcuna in quel luogo, solamente tenebra e tristezza e mestizia».

[Nel testo originale latino: «... Duxit me super oceanum qui portat fundamenta celi [...] per occasum solis, et vidi principium celi fundatum super flumine aque magno [...] hic est oceanus qui circuit omnem terram [...] non erat lumen in illo loco, sed tenebre et tristitia et mesticia»].

In questa sinistra ambientazione, che ci ricorda un altro punto di passaggio verso l'Aldilà, l'omerica terra dei Cimmèri visitata da Odisseo, S. Paolo Apostolo inizia il proprio agghiacciante viaggio attraverso l'Inferno:

«E vidi un fiume schiumante di fuoco, e una moltitudine di uomini e donne che vi entrava e in esso si immergeva fino alle ginocchia, e altri fino all'ombelico [...] e altri ancora fino ai capelli [...] E vidi profondissimi abissi, e in essi molte anime [...] Le vidi gemere, piangere e implorare:

Signore, abbi pietà di noi [...] Lì vidi un uomo che veniva soffocato da angeli demoniaci che brandivano tra le mani ferri triangolari con i quali essi perforavano le viscere di quel vecchio [...] E non lontano vidi un altro vecchio che quattro angeli maligni incitavano a una corsa senza requie [...] E lo colpivano con pietre e ne ferivano il volto come se fosse una tempesta [...] E nello stesso luogo vidi molti altri pozzi, e tra di essi un fiume traboccante di una moltitudine di uomini e donne, e vermi se ne cibavano [...] Vidi poi altri uomini e donne appesi per le sopracciglia e i capelli, che venivano trascinati via dal fiume di fuoco...».

Et vidi illic fluvium ignis ferventem, et ingressus multitudo virorum et mulierum dimersus usque ad ienua, et alios viros usque ad umbilicum. Alios enim usque ad labia. Alios autem usque ad capillos; et unum roga-

cur se bat meum; Conspexi autem. et vidi foveas in profundo valde. et in eas animas plurimas in unum. et per profunditas loca illius quasi tramula cubitum. et vidi eas gementes et flentes et dicentes: miserere nobis domine. et nemo misit unum ad eas.

terra. Respexi adhuc in flumine igneo. et vidi illic hominem subfocari ab angelis tartarucos eos; abentes in manibus suis ferri triangulorum. de quo profociebant usque cepa senes illius; et unum

ad sem abente ei; et vidi non longe alium senem quem ad ducebant cursu festinatione. quatuor angeli maligni. et dicentes ei usque in genua.

XVIII

Fig. 34 - Peccatori e spaventosi tormenti, dalla *Visio Sancti Pauli* (manoscritto NAL 1631, Bibliothèque Nationale de France, folia 15v, 16r e 16v)

[Nel testo originale latino: «Et vidi illic fluvium ignis ferventem, et ingressus multitudo virorum et mulierum dimersus usque ad ienua et alios viros usque ad ubilicum [...] Alios autem usque ad capillos [...] Et vidi foveas in profundo valde, et in eas animas plurimas [...] Et vidi eas gementes et flentes et dicentes: Miserere nobis, domine [...] Vidi illic hominem subfocari ab angelos tartarucos abentes in manibus suis ferrum

trium angulorum de quo perfodiebant viscera senis illius [...] Et vidi non longe alium senem quem adducebant currentes cum festinacione quatuor angeli maligni [...] Et lapidibus percuciebant eum et vulnerabant faciem eius sicut procella [...] Et vidi aliam multitudinem fovearum in eodem loco, et in medium illius flumen repletum multitudine virorum et mulierum et vermes comedebant eos et vidi alios viros ac mulieres suspensos a superciliis et capillis suis et igneum flumen traebat eos...»].

E prosegue, il manoscritto, con il medesimo tono raccapricciante per molte delle sue pagine di pergamena, dipingendo così un ritratto assolutamente terrificante dell'Inferno cristiano, con punizioni specifiche attribuite a ogni particolare classe di peccatori, tra i quali fornicatori, usurai, traditori, eretici e molti altri. Niente del genere era mai stato descritto in precedenza nel mondo occidentale.

Questa morbosa descrizione delle orribili punizioni inflitte ai dannati da angeli demoniaci e asseritamente narrata da un Apostolo tratteggiò un quadro così sconvolgente da aprire la via, nei secoli successivi, a una vera e propria serie di viaggi legendari nell'Aldilà dei cristiani. E potrebbe quasi sembrare di leggere brani tratti dall'*Inferno* descritto da Dante Alighieri: invece questi passaggi, così macabri e del tutto privi di poesia, sono contenuti nella *Visio Sancti Pauli*, la cui origine è databile a quasi mille anni prima che la "Divina Commedia" fosse anche solamente concepita.

E così, la *Visio Sancti Pauli* costituisce il primo straordinario esempio, collocabile al principio dell'Alto Medioevo, del tentativo di effettuare un possibile accesso alle regioni oltremondane, quantomeno per mezzo di un'esperienza visionaria. Versioni più tarde di questa visione, come la traduzione e adattamento in lingua francese contenuta in un affascinante manoscritto trecentesco (MS 020, conservato presso il Corpus Christi College a Cambridge) comprenderanno anche il ben noto 'ponte del cemento', una tipica invenzione che può essere frequentemente rinvenuta nell'ambito delle narrazioni visionarie concernenti i viaggi oltremondani.

E questa esperienza visionaria è forse totalmente indipendente da una potenziale localizzazione, in uno specifico punto del nostro mondo sensibile, del punto di passaggio che conduce alle regioni nascoste dell'Inferno?

Fig. 35 - Una straordinaria miniatura che ritrae il 'ponte del cemento' tratta da una versione francese risalente al quattordicesimo secolo della *Visio Sancti Pauli* (manoscritto MS020 conservato presso il Corpus Christi College, Cambridge, folium 62r)

No. Perché la *Visio Sancti Pauli* sembra proporre un possibile luogo fisico per il proprio Inferno, così come riferito a S. Paolo dal suo angelo accompagnatore:

«Non ha fondo alcuno l'abisso [...] Ed è tale che se qualcuno volesse afferrare una pietra e gettarla in un profondissimo pozzo, e dopo molte ore essa raggiungesse il fondo, così sarebbe l'abisso».

[Nel testo originale latino: «Abyssus mensuram non habet [...] et ita est ut si forte aliquis accipiat lapidem et mittat in puteum valde profundum et post multarum orarum perveniat ad terram, sic est abyssus»].

L'Inferno, l'Inferno cristiano abitato dai demoni deve essere reperito nelle profondità della terra, all'interno di abominevoli abissi sotterranei senza fondo. Spaventose, terrificanti caverne, proprio come l'Ade di Virgilio nell'*Eneide*.

Fig. 36 - L'inferno come un abisso senza fondo dalla *Visio Sancti Pauli* (manoscritto NAL 1631, Bibliothèque Nationale de France, folium 16r)

Le cavità poste nel sottosuolo costituiscono, dunque, la chiave leggendaria. E vedremo come la grotta situata sulla cima di una montagna dell'Appennino centrale, in Italia, avrà modo di interpretare il proprio peculiare ruolo in questo formidabile gioco di leggende.

3.4 Papa San Gregorio Magno e le visioni dell'Aldilà

Nel precedente paragrafo abbiamo preso in considerazione un'antichissima visione concernente un viaggio nelle regioni oltremondane, così come descritte in un testo apocrifo cristiano, la *Visio Sancti Pauli*, databile probabilmente al quinto secolo.

Nei secoli successivi, la necessità di ulteriori testimonianze che confermassero l'effettiva esistenza dell'Inferno e dei suoi terrificanti tormenti spinse un illustre pontefice e santo verso l'elaborazione di un

nuovo testo riguardante il medesimo argomento, nel tentativo di rafforzare la fede dei credenti e ammonire il peccatore e l'incredulo:

Fig. 37 - L'inizio del Libro IV dei Dialoghi di San Gregorio Magno e il brano relativo alla cecità del genere umano in un pregiato manoscritto databile al dodicesimo secolo (n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folia 90v e 91r)

«Gli uomini, che sono nati nella cecità di questo esilio terreno, nell'ascoltare il racconto delle cose ultime e invisibili, si trovano a diffidare delle realtà di tali verità, perché conoscono solamente le cose infime del mondo nel quale sono nati».

[Nel testo originale latino: «ita in hac exsili sui caecitate nati homines, dum esse summa et invisibilia audiunt, diffidunt an vera sint, quia sola haec infima in quibus nati sunt visibilia noverunt»].

È questo l'inizio del Libro IV dei *Dialoghi*, scritti da Papa San Gregorio Magno alla fine del sesto secolo. Un libro che è interamente dedicato alla vita oltre la vita, e alle manifestazioni di essa di fronte allo sguardo terrorizzato degli uomini viventi: l'esistenza e la persistenza dell'anima

umana, la sua separazione dal corpo fisico, il suo destino ultimo. E fugaci visioni, terribili e agghiaccianti, di un Aldilà di punizioni, un Inferno fatto di fiamme e demoni.

Fig. 38 - La prima pagina dei *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folium 1r)

Come abbiamo già avuto modo di vedere nella *Visio Sancti Pauli*, anche i viaggi oltremondani proposti da Papa Gregorio risulteranno essere privi di eroi in cerca di responsi oracolari, presentando invece solamente dei testimoni dell'orribile retribuzione che Dio, l'Onnipotente, ha predisposto per i malvagi e i peccatori, successivamente alla morte del corpo.

Nella propria opera, Gregorio fornisce diversi esempi di anime di santi monaci, vergini e martiri che si sarebbero separate dai rispettivi corpi in forma di spettri, tra bagliori celestiali e odorosi profumi.

Ma esistono anche anime che non risulterebbero benvenute in Paradiso, come spiega il pontefice al Capitolo XXIX:

«Se tu hai creduto, come raccontano le sacre scritture, che le anime dei santificati sono ricompensate nei cieli, così dovresti anche credere che anche le anime dei malvagi debbano trovarsi all'inferno, perché se questa ricompensa è concessa dalla giustizia eterna, e i giusti se ne possono gloriare, è anche necessario che i malvagi subiscano i meritati tormenti. Infatti, così come gli eletti vivono la gioia della beatitudine, è necessario credere che, dal giorno della loro morte, il fuoco consumi i reprobis».

Fig. 39 - Il destino finale del giusto e del malvagio dai *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folia 106v e 107r)

[Nel testo originale latino: «Si esse sanctorum animas in coelo sacri eloquii satisfactione credidisti, oportet ut per omnia esse credas et iniquorum animas in inferno, quia ex retributione eternae iustitiae, ex qua iam iusti gloriantur, necesse est per omnia ut et iniusti cruciantur. Nam sicut electos beatitudo laetificat, ita credi necesse est quod a die exitus sui ignis reprobos exurat»].

Ma esistono mortali che abbiano potuto contemplare le orribili punizioni inflitte ai peccatori nell'Inferno? Sì, secondo quanto afferma Gregorio, perché è volontà di Dio che alcuni uomini possano rendere testimonianza di ciò che attende il genere umano dopo avere attraversato le barriere della morte:

«Perché Dio, nella sua infinita pietà e grazia senza limiti, ha disposto che alcuni possano ritornare nel proprio corpo dopo la morte, per raccontare di avere veduto quei tormenti infernali, al cui racconto in precedenza si erano rifiutati di credere, e dei quali ora possono almeno provare terrore».

[Nel testo originale latino: «Superna enim pietas ex magna misericordiae suae largitate disponit, ut nonnulli etiam post exitum repente ad corpus redeant, et tormenta inferni, quae audita non crediderant, saltem visa pertimescant»].

Fig. 40 - Esperienze della vita oltre la vita nei *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folium 111v)

La narrazione letteraria di Gregorio Magno è basata su visioni dell'Aldilà riferite da uomini deceduti, e in seguito tornati alla vita, senza necessità di introdurre uno specifico punto di ingresso fisico alle regioni oltremondane, come avevamo invece rilevato nell'*Odissea* e nell'*Eneide*. E i principali racconti di questo genere presenti nei *Dialoghi* sono rinvenibili nel Capitolo XXXVI:

«Pietro, un certo monaco originario della Spagna, [...] morì a causa di una certa malattia corporale; ma subito fu restituito al proprio corpo, e riferì di avere contemplato i supplizi dell'inferno e molti luoghi di fiamma. Narrò anche di avere veduto, sospesi tra quelle fiamme, molti uomini che furono potenti nel mondo. Ed egli stesso stava per essere condotto e gettato tra quelle medesime fiamme...».

[Nel testo originale latino: «Petrus quidam monachus ex regione ortus Iberiae, [...] molestia corporis interveniente defunctus est: sed protinus corpori restitutus, inferni supplicia atque innumera loca flammaram se vidisse testabatur. Qui etiam quosdam hujus saeculi potentes in eisdem flammis suspensos se vidisse narrabat. Qui cum jam ductus esset ut in illas et ipse mergeretur...»].

Fig. 41 - La visione infernale di Pietro il monaco dai *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folia 111v e 112r)

Ora l'Aldilà non è più abitato dalle malinconiche ombre dei morti, ma dalle anime torturate di coloro che sono deceduti nel peccato, immersi ora tra fiamme demoniache. E il nuovo oltretomba cristiano appare ospitare nuovi e speciali meccanismi per mettere alla prova i morti e il loro specifico livello di colpa, così come mostrato in questo brano, tratto dai Capitoli XXXVIII e XXXIX:

«Un certo soldato [...] venne a morire. Il suo spirito abbandonò il suo corpo esanime, ma presto vi ritornò, e raccontò ciò che aveva potuto contemplare. Raccontava infatti [...] che lì si trovava un ponte, al di sotto del quale scorreva un fiume nero che esalava vapori nebulosi dal fetore intollerabile. Al di là del ponte, erano visibili ameni prati verdeggianti [...] In questo ponte vi era una prova, per la quale chiunque avesse voluto attraversarlo con animo colpevole, sarebbe sdruciolato giù nell'oscuro fiume nauseabondo; i giusti, invece, ai quali non fosse imputata alcuna colpa, sarebbero entrati nel ponte con piede sicuro e sarebbero giunti liberamente

ai luoghi meravigliosi. [...] Egli vide i giusti passare attraverso il ponte per giungere a quei luoghi di bellezza: perché estremamente stretto è il sentiero che conduce alla vita eterna».

Fig. 42 - Il 'ponte del cemento' dai *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folia 112v e 113v)

[Nel testo originale latino: «Quidam uero miles [...] ad extrema peruenit. Qui eductus in corpore exanimis jacuit, sed citius rediit, et quae cum eo fuerant gesta narrauit. Aiebat enim [...] quia pons erat, sub quo niger atque caliginosus foetores intolerabiles nebulam exhalans fluuius decurrebat. Transacto autem ponte, amoena erant prata atque uirentia [...] Haec uero erat in praedicto ponte probatio ut quisquis per eum iniustorum uellet transire, in tenebroso foetentimque fluuio laberetur: iusti uero quibus culpa non obsisteret, securo per eum gressu ac libero ad loca amena peruenirent. [...] Per pontem quippe ad amena loca transire iustos aspexit: Quia angusta ualde est semita quae ducit ad uitam».]

Nella tradizione occidentale, questa è la prima apparizione del 'ponte del cemento', un'invenzione oltremondana che già abbiamo avuto modo di

descrivere in maggiore dettaglio nel nostro precedente articolo *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*, e che ritroveremo ancora in ulteriori descrizioni dell'Aldilà a mano a mano che procederemo oltre con il presente articolo di ricerca. Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, il ponte è anche contenuto in più tarde versioni abbreviate della *Visio Sancti Pauli*. E lo ritroveremo ancora nell'opera di Antoine de la Sale *Il Paradiso della Regina Sibilla*, redatta nel quindicesimo secolo, una delle due fonti primarie in relazione alla leggenda della Sibilla Appenninica.

Stiamo forse presentando solamente mere visioni e brandelli di sogno, proposti da Papa Gregorio Magno per descrivere il suo Aldilà cristiano?

No. Gregorio non sta riferendo solamente visioni. Egli sta pensando a una specifica localizzazione fisica presso la quale sarebbe situato il suo Inferno. Un luogo situato nel nostro mondo, la terra dei viventi. Un territorio verso il quale è possibile viaggiare nella realtà sensibile, nel mondo fisico. E questo luogo si troverebbe in Sicilia, con riferimento alle vulcaniche Isole Eolie, come egli stesso afferma nel Capitolo XXXV:

Fig. 43 - La Sicilia e le Isole Eolie come possibile punto di ingresso all'Inferno, dai *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folium 111r)

«[...] Sicilia [...] tra tutti gli altri luoghi di quella terra, presso le isole dalle quali erutta il fuoco e si aprono le caldere dei tormenti. Queste isole, come riportano coloro che le conoscono, hanno cavità che ogni giorno si ingigantiscono, perché a mano a mano che il mondo si avvicina alla propria fine, esse si ingrandiscono sempre di più per accogliere coloro che devono

bruciare nel fuoco, tanto che questi luoghi di tormento sono veduti allargarsi e divenire più ampi».

[Nel testo originale latino: «Quod vero se ad Siciliam duci testatus est, quid sentiri aliud potest, nisi quod prae ceteris locis in ejus terrae insulis eructuante igne tormentorum ollae patuerunt? Quae, ut solent narrare qui noverunt, laxatis cotidie sinibus excrescunt, ut mundi termino appropinquante, quanto certum est illuc amplius exurendos colligi, tanto et eadem tormentorum loca amplius videantur apparere»].

E così l'età dell'antichità classica, con l'Averno della Sibilla Cumana, e la nuova fede cristiana, con le sue isole vulcaniche, condividono un medesimo aspetto a proposito delle rispettive regioni oltremondane: entrambe sembrano essere localizzate presso luoghi dove le fiamme dei vulcani sono viste eruttare dal suolo, il segno inequivocabile della vicinanza di una dimora leggendaria e soprannaturale, come pare accadere alle Isole Eolie.

Fig. 44 - Un'impressionante visione delle vulcaniche Isole Eolie, con Stromboli in primo piano, Panarea al centro, Salina in alto a destra e Lipari in alto a sinistra

L'Aldilà, dunque, non è altro che un mondo sotterraneo, un reame nascosto di tenebra e orrore: «non vedo difficoltà a credere che l'inferno sia posto sotto la terra», scrive Gregorio (nel testo originale latino: «quid obstat non

video ut sub terra infernus esse credatur», Capitolo XLIV). Un punto di vista già presente nella *Visio Sancti Pauli*, con i suoi abissi senza fondo.

Fig. 45 - Un Inferno sotterraneo dai *Dialoghi* di San Gregorio Magno (manoscritto n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Philadelphia, folium 118r)

L'Inferno, un regno di demoni sotterranei. Non diverso dagli esseri demoniaci che abiteranno la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato, nel massiccio dei Monti Sibillini: un'ulteriore, possibile localizzazione leggendaria per una dimora infernale.

3.5 Irlanda, la terra dei viaggi medievali nelle regioni inferne

Da Odisseo a Enea, e poi da San Paolo Apostolo fino a Papa San Gregorio Magno: nel mondo occidentale, i sogni a proposito dell'Aldilà, delle ombre dei morti, di demoni e di dannati continuano a tormentare l'animo dell'uomo per più di un millennio. In cerca di un punto di ingresso, di un passaggio verso la vita oltre la vita, nel tentativo impossibile di cogliere una visione di ciò che potrebbe essere la vita successivamente alla propria morte, e in cerca di ammonimenti e comunicazioni oracolari.

Stiamo ora per addentrarci attraverso i secoli centrali del Medioevo, e questi sogni stanno diventando a mano a mano più oscuri, con un'enfasi crescente sul carattere tormentoso delle punizioni inflitte alle anime dei dannati, dopo essere state giudicate in base alla propria malvagità.

E il principale laboratorio di elaborazione di sinistre visioni oltremondane sarà l'Irlanda.

Fig. 46 - Una meravigliosa mappa dell'Irlanda tratta da una preziosa edizione manoscritta quattrocentesca della *Cosmographia* di Tolomeo (Ms-981 réserve dalla Bibliothèque de l'Arsenal, ora presso la Bibliothèque Nationale de France, folium 75v)

Perché questa lontana isola nordeuropea divenne il luogo di elezione per lo sviluppo di narrazioni che raccontavano di visite nell'Aldilà da parte di uomini mortali?

Dobbiamo considerare come, sin dalla tarda antichità e dall'Alto Medioevo, l'Irlanda facesse già parte integrante della Cristianità, in conseguenza del processo di evangelizzazione promosso da San Patrizio e da altri vescovi inviati in missione dalla Chiesa di Roma. E, in Irlanda, la nuova religione fu in grado di radicarsi in un ambiente assolutamente fertile.

Furono fondati monasteri in tutta l'isola, seguendo la geografia delle famiglie della nobiltà terriera. Lo studio della tradizione e della letteratura greca e latina fiorì e si sviluppò in modo assai significativo. Clonmacnoise, fondata nel sesto secolo al centro dell'Irlanda, divenne un faro di cultura conosciuto in tutto Europa. Clonard Abbey, nella porzione orientale

dell'isola, fu capace di attrarre migliaia di studenti da ogni parte dell'Irlanda stessa e anche dall'estero. E poi Armagh, Swords, e Iona, fondata da monaci irlandesi sulla costa occidentale della Scozia, e molte altre abbazie, si fecero carico del fondamentale compito di preservare l'eredità letteraria sopravvissuta all'antichità classica, un'opera che le abbazie benedettine stavano già promuovendo nell'Europa continentale.

Fig. 47 - Le rovine del monastero di Clonmacnoise, County Offaly, Irlanda

Come risultato di questa convergenza di condizioni particolarmente favorevoli, l'Irlanda fu in grado di produrre capolavori manoscritti come il 'Libro di Kells', risalente al nono secolo, un meraviglioso manoscritto miniato contenente i Vangeli, e di dare i natali a illustri studiosi quali Giovanni Scoto Eriugena, il teologo e filosofo irlandese che, nel corso di quello stesso nono secolo, fu a capo della 'Schola Palatina' imperiale ad Aquisgrana; e all'astronomo irlandese Dungal, che discusse la questione delle eclissi solari con l'Imperatore Carlomagno. Secondo Charles Stuart Boswell (*An Irish precursor of Dante*, Londra, 1908), a quell'epoca

l'Irlanda agì come un importantissimo centro di irradiazione culturale, capace di ospitare «scuole nelle quali folle di studenti provenienti dalle nazioni vicine trovavano ospitalità e istruzione»; e le opere che la tradizione letteraria monastica produsse in Irlanda furono destinate a essere trasferite e conosciute presso altri Paesi, perché «il costante andare e venire di insegnanti irlandesi e studenti stranieri contribuì necessariamente a diffondere all'estero gran parte delle composizioni prodotte dalle scuole irlandesi, nella misura in cui esse non si ponevano in disaccordo con i gusti e le credenze della più vasta Cristianità».

Fig. 48 - La pagina iniziale del Vangelo di Marco dal Libro di Kells, risalente al nono secolo (manoscritto TCD MS58, Trinity College Library, Dublino, folium 129v)

In questo quadro culturale, il monachesimo irlandese cominciò a generare visionarie descrizioni di viaggi nell'Aldilà, in quanto tali narrazioni «parrebbero avere esercitato una peculiare fascinazione sugli autori irlandesi», come afferma Boswell, lungo tutti i secoli del Medioevo.

La Visione di Sant'Adamnán. La Visione di Tnugdalus. Il Purgatorio di San Patrizio. Sogni di viaggi nel mondo infero, ricolme delle descrizioni di demoniache punizioni e di anime agonizzanti di uomini e donne non più in vita. Sogni posti su pergamena in Irlanda, o comunque da autori irlandesi.

Saranno proprio queste *Visioni*, ancora inizialmente meri viaggi immaginari effettuati da terrorizzati testimoni nel corso di una sorta di incubo cristiano, ad aprire la strada a una vera, corporea, materiale immersione nell'autentico orrore dell'Inferno. Un processo che conoscerà il proprio culmine con la narrazione relativa al *Purgatorio di San Patrizio*.

E i professori d'Irlanda, assieme ai loro studenti d'origine straniera, porteranno queste agghiaccianti *Visioni*, marcate da un alone tenebroso e terrificante, al di fuori della remota, isolata terra d'Irlanda e fino alle più lontane regioni dell'Europa cristiana. Compresa, come avremo modo di vedere, l'Italia centrale e il massiccio dei Monti Sibillini.

Fig. 49 - Una straordinaria immagine satellitare dell'Irlanda osservata dal satellite Envisat dell'Agenzia Spaziale Europea, da un'altitudine di 800 chilometri

3.6 Adamnán e un visionario viaggio agli inferi

«All'ingresso principale della città, essi sono arrestati da un velo di fuoco e da un velo di ghiaccio, che sbattono perennemente l'uno contro l'altro. Il rumore e il frastuono assordante prodotto da questi veli, mentre si scontrano assieme, sono uditi in tutto il mondo, e il seme di Adamo, se dovesse udire questo suono, ne sarebbe preso da pauroso e insopportabile sgomento».

[Nel testo originale irlandese: «Fíal tened ocus fíal d'aigriud i prímdorus inna cathrac inna fiadnaisse...»].

Fig. 50 - I veli di fuoco e ghiaccio eternamente battenti nella *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre* o *Libro della Giovenca dal Manto Oscuro*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 28)

È questa la potente immagine con la quale l'irlandese *Visione di Sant'Adamnán* ci trasporta nelle spaventose regioni dell'Aldilà, dove i

peccatori vengono puniti. Un'immagine che riporta alla nostra mente le porte metalliche eternamente battenti che si troverebbero all'interno dei più segreti recessi della Grotta della Sibilla, così come sarà descritta, secoli dopo, da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*.

Questa *Visione*, redatta tra il decimo e l'undicesimo secolo, costituisce il più antico esempio di letteratura visionaria elaborata in Irlanda durante i secoli dell'Alto Medioevo, un'opera che si fonda su narrazioni precedenti, come la *Visio Sancti Pauli*. Nel testo in lingua irlandese, che leggiamo dal famoso manoscritto *Lebor na hUidre (Il Libro della Giovenca dal Manto Oscuro)*, risalente al dodicesimo secolo e conservato presso la Royal Irish Academy a Dublino, l'anima di Sant'Adamnán, un ecclesiastico vissuto nel settimo secolo, «si diparte dal suo corpo [...] e [...] viene trasportata fino alle regioni celestiali, dove si trovano gli angeli, e poi attraverso l'Inferno», dopo essere stata rapita fino alla Terra dei Santi e alle Gerarchie Angeliche.

Secondo la *Visione di Sant'Adamnán*, gli esseri umani che oltrepassano la soglia della vita per poi attendere il giorno del giudizio finale non possono unirsi a queste sante schiere. Il velo di fuoco e di ghiaccio li separa, infatti, dal regno celeste. E presso il portale d'accesso «siede l'Arcangelo Michele, e con lui sono due giovinetti, con bastoni di ferro nel grembo, con i quali colpiscono e battono i peccatori a mano a mano che essi procedono attraverso il primo dolore e tormento del cammino che essi devono percorrere».

Fig. 51 - Le parole irlandesi «michel arcaingel» dalla *Visione di Sant'Adamnán* sono poste in evidenza (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 28)

Da questo momento in poi, la *Visione di Sant'Adamnán* diviene un'elencazione di atroci torture, attraverso le quali sia le anime dei giusti che le ombre dei malvagi sono costrette a passare, benché con risultati del

tutto contrastanti. Ciò che segue è una selezione dei tormenti che vengono inflitti ai peccatori, mentre i giusti riescono a transitare illesi:

«Un fiume di fuoco, la sua superficie una fiamma incessante, si trova di fronte a quella porta. [...] Una fornace infuocata è perennemente accesa, essa fiammeggia raggiungendo un'altezza di dodicimila cubiti [...] le anime dei peccatori sono torrefatte e combuste lì dentro per dodici anni. [...] In quel luogo è presente un fiume di fuoco, che è diverso da ogni altro fiume, perché al centro di esso si trova un strano genere di vortice, nel quale le anime dei malvagi non cessano di ruotare e turbinare [...] Dodici draghi di fuoco fagocitano ogni spirito, uno dopo l'altro, finché l'ultimo drago non lo deposita tra le fauci del DemONIO...».

Fig. 52 - I dodici draghi e il DemONIO («diabail» in irlandese) dalla *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 29)

Appare chiaro lo sforzo deliberato, intenzionalmente perseguito dall'autore della *Visione* per terrorizzare un pubblico agghiacciato, con l'obiettivo di ammonire i fedeli a proposito del destino che attende i malvagi dopo la morte corporale. È proprio questo lo scopo edificante delle narrazioni visionarie elaborate in un contesto culturale cristiano, sin dai tempi in cui fu redatta la *Visio Sancti Pauli Apostoli*.

Nella *Visione di Sant'Adamnán*, ci imbattiamo anche in una sorta di vecchio amico, il 'ponte del cemento', che abbiamo già avuto occasione di incontrare nei *Dialoghi* di San Gregorio Magno circa trecento anni prima, e nel *Paradiso della Regina Sibilla* più di tre secoli dopo:

«Una gola, piena di fuoco, si trovava dall'altro lato; immense le fiamme in esso, estese oltre il bordo da entrambe le parti. [...] Otto serpenti erano lì, con occhi che parevano pezzi di carbone ardente. Un ponte enorme attraversa la profonda gola, da una sponda all'altra [...] Un gruppo di anime trova che il ponte sia largo a sufficienza, dall'inizio alla fine, cosicché essi riescono ad attraversare l'abisso infuocato, sani e salvi, coraggiosamente e senza abbattersi. Il secondo gruppo, entrando nel ponte, all'inizio lo trova angusto, ma poi esso si allarga [...] Ma per l'ultimo gruppo, il ponte sembra all'inizio che sia largo, ma poi diviene stretto e difficile, finché essi, giunti alla metà, non cadono nel pericoloso abisso, nelle bocche degli otto serpenti rosso fuoco [...] Ora gli uomini per i quali il passaggio è stato facile sono i casti, i penitenti, i diligenti [...] Invece, coloro ai quali la strada è apparsa larga al principio, ma stretta successivamente, sono peccatori».

Fig. 53 - Il ponte magicamente stretto («drochet» in irlandese, in alto a destra) dalla *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folium 29)

[Nel testo originale irlandese: «Drochet dérmár dan darsin n-glend...»].

Un ponte per provare le anime. Un'immagine che ritroviamo anche nelle viscere tenebrose della Grotta della Sibilla, posta al di sotto della vetta del Monte Sibilla, in Italia, in un differente secolo e in una diversa regione d'Europa.

Ma continuiamo il nostro viaggio con Sant'Adamnán nell'Aldilà. Ci troviamo, in seguito, come scrive l'autore della *Visione*, «nella terra della completa oscurità», non diversa dalla tenebra che potremmo rinvenire in un luogo sotterraneo. Altri gruppi di peccatori, tra i quali fratricidi, ladri, mentitori, impostori e altri, sono sottoposti a ulteriori, strazianti punizioni, comprendenti l'immersione in «un mare di fuoco che li sommerge fino al mento [...], i loro volti [...] fiammeggianti nell'agonia», torture inflitte da «legioni di demoni [...] con mazze di fuoco tra le mani, con le quali li colpiscono sul capo», «un aspro vento tagliente che li investe sulle fronti», «piogge di rosso fuoco [...] che cadono su di essi, notte e giorno», fino ad arrivare all'immagine sovrabbondante e assai goffa di «schiere di demoni [...] che soffocano i peccatori, mentre trattengono al guinzaglio molossi putridi, maleodoranti, incitati dagli stessi demoni a divorare e consumare».

Ed ecco che l'idea delle cavità sotterranee, questa volta accompagnata da montagne, viene riaffermata: «Perché questa è la natura di essa [di questa regione]: montagne, caverne e intrecci di spine [...] Grandi mari vi si trovano, con orribili abissi, nei quali si trova l'eterna dimora e abitazione del Demonio».

Fig. 54 - L'Inferno come caverne e abissi dalla *Visione di Sant'Adamnán* (manoscritto n. 23 E 25 *Leabhar na hUidhre*, Royal Irish Academy Library, Dublino, folia 30 e 31)

Infine, l'anima di Adamnán viene ricondotta nel suo corpo vivente, dopo essere stata avvisata di «rammentare [...] alle grandi comunità di laici e chierici le ricompense celesti e le pene dell'Inferno, nel modo in cui il suo angelo custode le ha rivelate a lui stesso».

Tali sono le narrazioni leggendarie sui viaggi oltremondani che furono originate in Irlanda durante l'Alto Medioevo.

Per quanto concerne questo specifico testo, la *Visione di Sant'Adamnán* non conoscerà una vasta circolazione al di fuori dell'Irlanda, a causa della sua redazione in lingua irlandese anziché in latino. Questo testo sarà infatti rinvenuto solamente in un numero limitato di manoscritti, anche se certamente esso ha aperto la via a diverse altre opere analoghe.

Fig. 55 - Mappa dell'Irlanda contenuta nell'*Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura* di Gerardus Mercator, Duisburg, 1595

Nondimeno, la *Visione di Sant'Adamnán* non è affatto unica. E le successive visioni, tutte prodotte nel contesto monastico irlandese, viaggeranno attraverso l'Europa e raggiungeranno l'intero continente, divenendo parte di una comune eredità culturale occidentale e cristiana.

Un'eredità fatta di regioni sotterranee descritte come la casa dell'Inferno e la dimora di esseri demoniaci. Alle quali, sotto certe condizioni, è permesso effettuare un leggendario accesso.

È questo il caso della famosissima *Visione di Tnugdalus*, caratterizzata da circa duecento manoscritti reperiti in numerose nazioni d'Europa. E andremo a considerare questa ulteriore narrazione irlandese nel prossimo paragrafo.

3.7 Tnugdalus, il cavaliere irlandese condotto alla punizione eterna ancora vivente

Un'ulteriore narrazione visionaria giunse dall'Irlanda nel corso degli stessi secoli, un racconto che conobbe una circolazione molto più vasta attraverso l'intera Europa, con più di centosettanta manoscritti in differenti lingue rinvenuti nelle varie collezioni europee. Si tratta della *Visione di Tnugdalus*, redatta in latino da un monaco irlandese presso un monastero tedesco, e databile all'anno 1149. Andiamo a leggere questa *Visione* nella trascrizione fornita da Albrecht Wagner nel 1882, utilizzando anche il manoscritto trecentesco Harley 3776, conservato presso la British Library a Londra. Inoltre, accompagneremo il viaggio di Tnugdalus nelle regioni oltremondane con le magnifiche miniature contenute in *Les Visions du chevalier Tondal*, un manoscritto risalente al tardo quindicesimo secolo, oggi conservato presso il J. Paul Getty Museum a Los Angeles.

Tnugdalus, un cavaliere d'Irlanda abituato a vivere la propria vita nel totale disprezzo della vera religione, viene colpito da un'improvvisa infermità, cadendo come morto, e rimanendo in questa condizione per tre interi giorni. In questo frangente, la sua anima viene tratta fuori dal corpo e, guidata da un angelo, viene condotta «in una valle terribile e tenebrosa,

immersa nelle nebbie della morte» (nel testo originale latino: «ad vallem valde terribilem ac tenebrosam et mortis caligine copertam»). Ha inizio così un'agghiacciante visita nell'Oltretomba. E non in qualità di mero spettatore, come San Paolo Apostolo o Sant'Adamnán, ma, invece, come un vero e proprio protagonista dei tormenti che in quelle regioni è dato subire.

Fig. 56 - Tnugdalus cade in uno stato di morte apparente, una miniatura contenuta in *Les Visions du chevalier Tondal* (manoscritto n. 30 conservato presso il Getty Museum, Los Angeles, folium 11)

Fig. 57 - L'anima di Tnugdalus è trasportata nelle regioni oltremondane, dalla *De vita Tungali* (manoscritto Harley 3776, British Library, Londra, folium 83r)

Nella *Visione di Tnugdalus* è possibile rinvenire la consueta enumerazione di terrificanti punizioni, inflitte da legioni di demoni a varie categorie di peccatori, comprendenti assassini, traditori, fornicatori e molti altri. In principio, viene descritta una sorta di calderone nel quale le anime dei

malvagi vengono cotti a puntino («cooperculum habens ferreum [...] Descendebat enim super illam laminam miserrimarum multitudo animarum et illic cremabantur»).

Fig. 58 - Gli assassini sono cotti in una sorta di infernale calderone (una miniatura contenuta in *Les Visions du chevalier Tondal* (manoscritto n. 30 conservato presso il Getty Museum, Los Angeles, folium 13v)

Poi, appare un'elevata montagna, il cui fianco è ammorbatato da infuocati miasmi sulfurei, mentre il fianco opposto è ghiacciato e spazzato da violentissimi venti («ad montem mire magitudinis, magni horroris et vaste solitudinis [...] ex una parte illius intineris ignis putridus, sulphureous atque tenebrosus, ex altera autem parte nix glacialis et cum grandine ventus horribilis»).

Poi, ancora una volta, ritroviamo il nostro familiare 'ponte del cemento', un tipico meccanismo oltremondano che rivedremo nell'opera *Il Paradiso della Regia Sibilla* vergata da Antoine de la Sale diversi secoli dopo:

«Essi giunsero a una valle profondissima, oscura e maleodorante, il cui fondo non era possibile discernere, e potevano udire il ruggito di un fiume di zolfo e le urla di una moltitudine di anime sofferenti nell'abisso. [...] Una lunghissima tavola si protendeva sopra la valle da una montagna fino all'altra, a modo di ponte, di mille passi di lunghezza ma misurante solamente un piede di larghezza. Nessuno poteva passare quel ponte se non le anime elette. Da quel ponte, egli vide molti cadere giù...».

Fig. 59 - Il 'ponte del cemento' di Tnugdalus dalla *De vita Tungalii* (manoscritto Harley 3776, British Library, Londra, folium 83r, con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da Albrecht Wagner)

[Nel testo originale latino: «Venerunt ad vallem valde profundam, putridam nimis ac tenebrosam, cujus profunditatem ipsa quidem anima videre non poterat, sonitum autem sulphurei fluminis et ululatus multitudinis in imis patientis audire valebat. [...] Tabula autem longissima ab uno monte in alium in modum pontis se super vallem extenderat, qui mille passus in longitudine, in latitudine vero unius pedis mensuram habebat. Quem pontem transire nisi electus nemo poterat. De quo vidit multos cadere...»].

Fig. 60 - Tnugdalus è condotto attraverso il 'ponte del cemento' dal proprio angelo custode così come raffigurato in *Les Visions du chevalier Tondal* (manoscritto n. 30 conservato presso il Getty Museum, Los Angeles, folium 15v)

Fig. 61 - Un lago abitato da belve demoniache che si nutrono di anime, da *De vita Tungali* (manoscritto Harley 3776, British Library, Londra, folium 84r, con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da Albrecht Wagner)

La *Visione* prosegue con una belva gigante dalle fauci ricolme di fiamme, nelle quali legioni di demoni spingono le anime («bestiam magnitudinem incredibilem et horrore intolerabilem [...] Flamma etiam inextinguibilis ex ore ejus eructabat [...] ante cujus os erat etiam immundorum spirituum multitudo qui animas intrare cogebant»), e un lago tempestoso dalle acque agitate, abitato da schiere di orribili bestie, bramoso di potersi nutrire di anime umane («stagnum amplum valde et tempestuosum, cujus fluctus astantes non permittebat cernere celum. Inerat etiam ibi plurima multitudo bestiarum terribilium, que mugientes nil aliud poscebant, nis ut animas devorarent»).

E non manca un ulteriore 'ponte del cemento', stavolta proteso al di sopra del lago:

«Attraverso di esso si trovava un ponte molto stretto e lungo, la cui lunghezza si protendeva per circa due miglia, pari all'estensione del lago. Ma la larghezza di quel ponte era solamente di un palmo, così da essere ancora più lungo e più stretto dell'altro ponte, che descrivemmo in precedenza. E questa tavola era irta di chiodi di ferro dalla punta acutissima...».

[Nel testo originale latino: «Per latum vero ejus pons multum angustus erat et longus, cujus longitudo quasi per duo miliaria tendebatur; talis enim erat latitudo stagni. Latitudo vero ipsius pontis quasi unius palme mensura.

Longior namque et angustior erat, quam pons ille, de quo superior diximus. Erat etiam ista tabula inserta clavis ferreis acutissimis...»].

Fig. 62 - Il secondo 'ponte del cemento', irto di chiodi di ferro, da *De vita Tungalii* (manoscritto Harley 3776, British Library, Londra, folium 84r, con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da Albrecht Wagner)

Dopo una sessione finale di torture esemplari sopportate dal povero cavaliere Tnugdalus, inflitte da demoni armati di ogni sorta di asce, rasoi, falci, falcetti, trapani, uncini e altri strumenti del genere («cum securibus et cultris et sarmentis et bisacutis cum dolabris et terebris et falcibus acutissimis, cum wangiis et fossoriis et cum ceteris instrumentis...»), e un'ulteriore elencazione di crescenti, sanguinarie atrocità, che non sfigurerebbero affatto in un film dell'orrore contemporaneo, lo sfortunato cavaliere viene guidato fino ai luoghi più profondi e segreti dell'Inferno: una grande caverna, che contiene il Demonio in persona, una visione terrificante che conduce Tnugdalus fino all'orlo della pazzia.

Fig. 63 - Tnugdalus di fronte ai recessi più interni dell'Inferno da *Les Visions du chevalier Tondal* (manoscritto n. 30 conservato presso il Getty Museum, Los Angeles, folium 30v)

a, per Tnugdalus, giunge fortunatamente la salvezza. Egli viene condotto in Paradiso, una visione di meravigliosa beatitudine, e, infine, la sua anima viene ricondotta nel corpo, con l'avvertimento che da quel momento in poi egli dovrà mutare la propria vita e rendere testimonianza di ciò che gli è stato concesso di vedere nell'Aldilà.

Fin dalla sua prima redazione, la *Visione di Tnugdalus* conobbe immediatamente un significativo successo in tutta Europa, grazie soprattutto alla lingua utilizzata nella stesura, non l'irlandese ma il latino, nonché per i sentimenti di compassione e di orripilato timore certamente suscitati, nel cuore dei lettori, dal racconto delle raccapriccianti torture inflitte al povero cavaliere, benché al termine di quell'avventura così terrificante egli sia felicemente ricondotto nel proprio corpo. Inoltre, non è secondario ricordare il tocco macabro, a tratti addirittura grottesco, con il quale Marcus, il monaco irlandese che scrisse *Tnugdalus*, caratterizzò la propria opera: la descrizione di una tale varietà di crudeli, bizzarre invenzioni concernenti le punizioni inflitte ai peccatori nell'Aldilà contribuì certamente al successo di questo testo tra lettori appartenenti a ogni classe sociale.

E, ancora una volta, dopo la *Visione di Sant'Adamnán*, la *Visione di Tnugdalus* riafferma la sussistenza della possibilità di accedere alle regioni oltremondane, abitate da presenze demoniache. Si tratta, ancora, solamente di una visione; ma i viaggi corporei di uomini viventi nell'Aldilà diverranno presto parte della letteratura monastica irlandese, per essere posti all'attenzione dell'intera Europa.

Sta infatti per giungere il tempo che vedrà il *Purgatorio di San Patrizio* fare la propria irruzione nei sogni visionari del mondo occidentale.

3.8 Il Purgatorio di San Patrizio, uno spaventoso punto di passaggio

Alla fine del dodicesimo secolo qualcosa comincia a cambiare in relazione alle visioni che raccontano di spaventosi viaggi nell'Aldilà. Qualcosa che, muovendo dall'Irlanda, si sarebbe propagato in ogni direzione attraverso l'Europa, e avrebbe esercitato una peculiare influenza su leggende dimoranti al centro dell'Italia, tra i remoti crinali dei Monti Sibillini.

Prima di questi anni, le visioni erano soltanto visioni. Gli uomini hanno sognato di viaggiare attraverso l'Aldilà per almeno per due millenni, da Odisseo a Enea nell'antichità classica, a San Paolo Apostolo e Papa San Gregorio Magno nella prima età cristiana, fino alle morbide visioni di Sant'Adamnán e di Tnugdalus prodotte in una regione dell'Europa settentrionale, l'Irlanda, nel corso dei secoli del Medioevo.

Poi, però, qualcosa accadde. I sogni non furono più semplici sogni. Cominciò infatti a circolare un nuovo racconto, concernente uomini viventi che si sarebbero recati lì, nelle lande oltremondane. E si diceva che ciò avesse luogo nella realtà effettiva. Si raccontava che fosse stato trovato un punto di passaggio verso il mondo oltre la vita. Nel nostro mondo reale, esisteva dunque un ingresso. E agli uomini era concesso entrarvi. Non successivamente alla propria morte, ma esattamente in quegli stessi anni, gli anni del Medioevo.

Fig. 64 - L'introduzione vergata da Henry di Saltrey al suo *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* così come appare in un manoscritto risalente all'inizio del tredicesimo secolo (Royal MS 13 B VIII, British Library, Londra, folium 100v), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

Fu Henry di Saltrey, un monaco cistercense originario dell'Inghilterra, ad aprire la strada, con il suo *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, redatto intorno all'anno 1180, alla fama sconvolgente che avrebbe caratterizzato questo punto di ingresso fisico a un regno mistico, sotterraneo, situato presso quella stessa isola che aveva già dato origine a significative visioni relative a viaggi nell'Aldilà: l'Irlanda.

Il *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* riferiva lo straordinario racconto di un viaggio nelle regioni inferi, ambientato in uno specifico e assai isolato luogo d'Europa, che ognuno poteva immaginare di potere raggiungere al fine di effettuare una verifica diretta e personale: Lough Derg, un lago situato nella Contea di Donegal, in Irlanda. Una circostanza che contribuì grandemente all'enorme successo di questa incredibile storia, conservata in circa centocinquanta fonti manoscritte, tradotta in varie lingue europee e caratterizzata da un enorme potere di attrazione verso questo sito così remoto. Una condizione molto simile a quella sperimentata da analoghi siti leggendari, e che ben conosciamo, come la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato, perduti tra i Monti Sibillini, nella penisola italiana.

Fig. 65 - Una visione dell'odierno Lough Derg, Co. Donegal, Irlanda, con Station Island e lo storico sito del Purgatorio di San Patrizio

Nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, che andiamo a leggere da vari manoscritti originali, con l'aiuto della trascrizione edita da John Colgan nel 1647, Henry di Saltrey ripercorre l'antichissimo racconto di San Patrizio, il quale, nel quinto secolo, giunse in Irlanda per convertire i pagani alla nuova fede cristiana.

Fig. 66 - La sezione dedicata al Purgatorio di San Patrizio contenuta negli *Acta sanctorum veteris et maioris Scotiae seu Hiberniae insulae* di John Colgan, Libro II (Lovanio, 1647)

Malgrado l'attività di evangelizzazione condotta da San Patrizio, il popolo d'Irlanda si rifiutava di credere, in assenza di prove, in Gesù Cristo e nella sua nuova religione, a meno che essi non fossero stati posti in condizione di contemplare realmente quelle punizioni ultraterrene e quelle gioie celesti di cui Patrizio andava raccontando. E così, l'obiettivo di ottenere la conversione degli irlandesi pareva essere divenuto ormai impraticabile; ma, come racconta Henry de Saltrey, fu lo stesso Gesù a venire in soccorso del santo missionario:

«Il Signore Gesù Cristo nella sua bontà apparve a lui [...] Egli condusse San Patrizio in un luogo deserto; lì gli mostrò una fossa rotonda nel suolo,

ricolma di tenebra, e gli disse: 'Chiunque, in sincera penitenza e armato della vera fede, entrerà in questa fossa, dimorando in essa per un giorno e una notte interi, sarà mondato di tutti i peccati commessi nel corso della propria vita; e se vi passerà attraverso, non solo potrà contemplare i tormenti dei malvagi, ma anche, se manterrà salda la propria fede, le gioie dei beati».

[Nel testo originale latino: «Pius dominus Iesus Christus ei visibiliter apparuit [...] Sanctum vero Patricium in locum desertum adduxit, et unam fossam rotundam, intrinsecus obscuram ibidem ei ostendit, dicens: 'Quisquis veraciter poenitens, vera fide armatus, fossam eandem ingressus, unius diei, ac noctis moram in ea faceret, ab omnibus purgaretur totius vitae sua peccatis atque per illam transiens, non solum visurus esse tormenta malorum, vero etiam, si in fide constanter egisset, gaudia beatorum'»].

Fig. 67 - Il passaggio relativo alla fossa rotonda e le parole rivolte a San Patrizio da Gesù, tratti da un manoscritto duecentesco (Latin 5137, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 141r), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

È questo il primo riferimento all'esistenza di un ingresso reale, fisico all'Aldilà, una grotta attraverso la quale gli uomini viventi possono accedere alla raccapricciante esperienza di un Inferno di punizioni. Non più mere visioni. Non più sogni. Ora l'Inferno è divenuto una realtà vera ed effettiva, della quale è possibile fare conoscenza diretta in un luogo speciale posto nel nostro mondo, e in particolare in Irlanda. Attraversando un punto di passaggio. Una grotta.

Accanto a questa caverna spaventosa, così come racconta Henry di Saltrey, San Patrizio edificò una chiesa, e la fossa, situata in un cimitero posto sul lato orientale del nuovo tempio, fu circondata da un muro («fossam autem

praedictam, quae in caemiterio est extra frontem Ecclesiae Orientalem, muro circumdedit»). Il santo aggiunse anche una porta, le cui chiavi furono affidate al priore della nuova chiesa. Quel luogo iniziò subito ad attirare moltitudini di visitatori, e divenne noto come il 'Purgatorio di San Patrizio', perché lì i peccati degli uomini potevano essere mondati («quoniam homo a peccatis purgatur, locus ille Purgatorium S. Patricij nominatur»).

Dall'epoca di San Patrizio in poi, «molti uomini entrarono nel Purgatorio; alcuni tornarono indietro, altri in esso perirono» (nel testo originale latino: «multi homines Purgatorium intraverunt, quorum alij reversi sunt, alij in ipso perierunt»).

Fig. 68 - L'inquietante frase a proposito di coloro che entrarono nel Purgatorio di San Patrizio senza più uscirne ((Latin 5137, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 141v), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

Ebbe così inizio la grandissima fama di quel leggendario, sebbene posto nel nostro mondo fisico, punto di passaggio verso l'Aldilà, situato in una remota regione d'Irlanda, all'interno del quale un uomo mortale avrebbe potuto osservare le meraviglie della vita oltre la vita, e sopravvivere per raccontarlo; oppure morire in esso.

Henry di Saltrey aggiunse inoltre ulteriori dettagli a proposito del Purgatorio, incrementandone così l'agghiacciante rinomanza. Come egli ci racconta, ai visitatori non era concesso entrare nella spaventosa grotta, a meno che essi non avessero ottenuto uno speciale permesso dalla Chiesa:

«C'è anche una consuetudine [...] secondo cui nessuno può entrare nel Purgatorio se non ne ottiene licenza dal Vescovo della diocesi competente per quel territorio [...] Coloro che si recano presso il Vescovo per manifestare la propria intenzione, in primo luogo sono esortati dal Vescovo stesso a desistere dal proprio proposito, con l'ammonimento che molti di coloro che entrarono nel Purgatorio mai ne tornarono indietro».

[Nel testo originale latino: «Est autem consuetudo [...] ut Purgatorium illud nullus introeat nisi ad Episcopo, in cuius est Episcopatu, licentiam habeat [...] Qui cum ad Episcopum venerit, et ei propositum suum manifestaverit, prius hortetur eum Episcopus, a tali proposito desistere, dicens quod multi illud introieant, qui nunquam redierunt»].

Fig. 69 - L'autorizzazione vescovile richiesta per accedere al Purgatorio di San Patrizio (Latin 5137, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 141v), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

Poi, l'aspirante visitatore, avendo raggiunto il sito del Purgatorio munito di una lettera di presentazione firmata dal Vescovo, sarebbe stato posto in guardia dal locale priore in merito ai pericoli che lo attendevano nella caverna («ostendens ei multorum in eo esse periculum»). Se il fedele intendeva persistere nella propria pericolosa determinazione, scrive Henry di Saltrey, per prima cosa egli avrebbe dovuto trascorrere quindici giorni interi all'interno della chiesa costruita accanto all'ingresso del Purgatorio, in digiuno e penitenza, innalzando preghiere a Dio nel più sincero pentimento per i propri peccati; in seguito, il visitatore sarebbe stato accompagnato all'ingresso del Purgatorio da una santa processione guidata dal priore («cum processione, et littanniis ad ostium Purgatorij demum ducitur»). Lì, dopo l'apertura della porta, al credente sarebbe stato chiesto di riaffermare

formalmente, di fronte a tutti i presenti, la propria incrollabile intenzione di fare ingresso nell'Aldilà.

Dopo un ultimo invito a segnarsi con il santo segno di Gesù Cristo («propriaque manu signum crucis fronti suae imprimens»), egli sarebbe stato finalmente autorizzato a procedere, e a entrare nel Purgatorio («ingreditur»).

Sin dai tempi mitici dell'ingresso di Enea nell'Averno, sarebbero state queste le prime occorrenze di uomini mortali ammessi a passare nell'oscuro regno dei morti.

Infine, le porte venivano subito chiuse e serrate dietro di lui («moxque a Priore ostium obseratur»). Ed egli sarebbe stato lasciato, in solitudine, nel Purgatorio.

Henry di Saltrey fornisce anche una descrizione dell'ultimo, terrificante passo di questa procedura:

Fig. 70 - Un incerto ritorno dal Purgatorio di San Patrizio nella descrizione contenuta nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* di Henry di Saltrey (Royal MS 13 B VIII, British Library, London, folium 102v), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

«La mattina del giorno seguente, la processione sarebbe uscita di nuovo dalla chiesa, e sarebbe tornata alla fossa, e le porte sarebbero state nuovamente riaperte dal Priore: e se l'uomo fosse stato trovato lì, ritornato dal Purgatorio, con grande festa sarebbe stato ricondotto nella chiesa [...]; ma se alla stessa ora, il giorno dopo, egli non fosse riapparso, certi della sua perdizione, le porte sarebbero state serrate di nuovo, e tutti avrebbero lasciato quel luogo».

[Nel testo originale latino: «Quae die altera, iterum mane de Ecclesia in fossam regreditur, ostiumque a Priore aperitur, et si homo reversus inventus fuerit, cum gaudio in Ecclesiam deducitur [...]; quod si eadem hora, die altera reversus non apparuerit, certissimi de eius perditione, ostio a Priore obserato universi redeunt»].

Questa è l'agghiacciante descrizione che Henry di Saltrey vergò su pergamena a proposito del Purgatorio di San Patrizio, in Irlanda, nel 1180. Una descrizione che, come avremo modo di vedere in seguito, sembra presentare alcune analogie con altri luoghi a noi noti, in particolare la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato.

Ma è questo tutto ciò che Henry di Saltrey può raccontare in merito a quello spaventoso Purgatorio?

No, affatto, La sua descrizione procede oltre. Ed è ancora più terrificante di ciò che abbiamo potuto vedere fino a questo punto.

3.9 Una discesa nel Purgatorio di San Patrizio

Stiamo ora per addentrarci nei terrificanti recessi del Purgatorio di San Patrizio, così come essi vengono descritti nel 1180 da Henry di Saltrey nel suo *Tractatus*. Siamo per attraversare quella soglia oltremondana che, secondo quanto racconta la leggenda, era stata aperta nella terra d'Irlanda, di fronte al meravigliato sguardo di San Patrizio, dallo stesso Gesù Cristo.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente paragrafo, Henry di Saltrey ci ha già fornito una descrizione dei rituali ai quali venivano

sottoposti gli aspiranti visitatori prima di essere introdotti nel Purgatorio, accompagnati da una santa processione. Successivamente, il monaco cistercense riferisce il racconto di Owein, il cavaliere che osò attraversare quel passaggio, narrandoci le agghiaccianti meraviglie che quel visitatore ebbe la possibilità di contemplare.

E questo racconto relativo a Owein, il cavaliere senza paura, divenne noto in tutta Europa.

«Accadde in questo nostro tempo, certamente durante il regno di Re Stefano, che un certo cavaliere, il cui nome era Owein, del quale si narra in questo racconto...».

[Nel testo originale latino: «Contigit autem his temporibus nostris, diebus scilicet Regis Stephani, militem quendam nomine Owein de quo praesens est narratio...»].

Fig. 71 - Il racconto relativo a Owein ha inizio nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* (manoscritto Cotton MS Nero A VII, British Library, Londra, folium 114r)

'Re Stefano', menzionato qui da Henry di Saltrey, è Stefano di Blois, che fu re d'Inghilterra fino all'anno 1154. Secondo quanto riferisce un autore che scrive nel tredicesimo secolo, Matteo di Parigi (*Chronica Majora*),

l'episodio di Owein sarebbe occorso nel 1153. Il cavaliere è anche indicato come 'Ovuen', 'Oenus' e altre variabili forme in differenti manoscritti, come in questo brano tratto proprio dall'opera di Matteo di Parigi:

«A proposito di Oenus il cavaliere che entrò vivo nel purgatorio. Essendo stata confermata la pace tra Re Stefano e il Generale Enrico, come si è detto, un certo cavaliere, il cui nome era Oenus, il quale aveva servito Re Stefano per molti anni, chiese licenza al Re [...] 'affinché possa meritare il perdono dei miei peccati, desidero entrare nel Purgatorio di San Patrizio'».

[Nel testo originale latino: «De milite Oeno qui purgatorium vivus intravit. Concordia itaque inter regem Stephanum et ducem Henricum, ut dictum est, confirmata, miles quidam Hoenus nomine qui multis annis sub rege Stephano militaverat, licentia a rege impetrata [...] 'ut peccatorum meorum merear remissionem accipere, purgatorium Sancti Patricii volo intrare'»].

Fig. 72 - Il cavaliere Oenus e il Purgatorio di San Patrizio menzionati da Matteo di Parigi nei paragrafi dedicati all'anno 1153 nelle sue *Chronica Majora* (manoscritto n. 026, Corpus Christi College, Cambridge, folium 117v)

Secondo Henry di Saltrey, Owein si recò presso il vescovo irlandese sotto il quale ricadeva la responsabilità del Purgatorio di San Patrizio, lamentando di essere un peccatore e di avere grandemente offeso Dio. Profondamente

pentito, egli chiese al vescovo che gli fosse inflitta la più severa di tutte le punizioni («poenitentiam omnibus poenitentiis graviorem assumam»). E il vescovo gli impose, senza esitazione, di attraversare la porta del Purgatorio di San Patrizio.

Inizia così il viaggio di Owein nell'Aldilà. Il cavaliere si reca a quella chiesa, che sorgeva accanto al punto di ingresso del Purgatorio, attende in quel luogo per quindici giorni, trascorsi tra preghiere e digiuni, riceve dal priore l'usuale avvertimento in merito ai pericoli che lo attendono, si segna con la croce di Cristo, e viene introdotto nella cavità sotterranea («per concavitatem subterraneam»).

Fig. 73 - Ingresso al Purgatorio di San Patrizio da *La tres noble et tres merueilleuse Histoire du purgatoire sainte Patrice* (manoscritto Français 1544, Bibliothèque Nationale de France, folium 105r)

Ora Owein, uomo vivo nel corpo, ha fatto fisicamente ingresso nelle regioni oltremondane. La tenebra cresce progressivamente, mentre egli si inoltra nel Purgatorio («ingravescentibus magis ac magis tenebris, lucem amisit in brevi totius claritatis»). Subito dopo l'ingresso, egli si imbatte in una sorta di chiostro a volte, nel quale quindici santi uomini vestiti di bianche tuniche lo onorano di un consiglio che ha lo scopo di assicurare a quel visitatore un transito sicuro attraverso le punizioni del Purgatorio:

«Quando sarai tra i tormenti, invoca il nome di Gesù Cristo Signore».

[Nel testo originale latino: «Cum te cruciaverint, invoca Dominum Iesum Christum»].

Fig. 74 - L'invocazione del nome di Gesù Cristo da parte di Owein (manoscritto Cotton MS Nero A VII, British Library, London, folium 114v)

Abbiamo già avuto occasione di udire questa invocazione salvifica in un'altra opera, *Guerrin Meschino*, scritta più di due secoli dopo. Ma torneremo su questo punto successivamente in questo stesso articolo.

Ora, Owein è pronto a combattere i demoniaci abitatori dell'Aldilà. Ed ecco che essi giungono a lui, una innumerevole schiera di demoni, che lo circonda e lo minaccia, nella sua qualità di uomo mortale che ha osato spingersi fino a quel luogo senza volere attendere il giorno della propria morte («diem mortis expectare noluit») e nella sua vivente corporeità («vivendo corpus tuum»).

Quando i demoni gli propongono di concedergli un sicuro ritorno al mondo dei vivi in cambio della sua anima, e Owein rifiuta l'accordo, le torture hanno inizio. Il povero cavaliere viene subito gettato nel fuoco e appeso agli uncini, ma l'invocazione del nome di Gesù disperde immediatamente tutte quelle indicibili sofferenze.

Da questo momento in poi, il *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* presenta una sequenza di infernali punizioni, non diverse da quelle già illustrate nella *Visione di Sant'Adamnán* e nella *Visione di Tnugdalus*.

In principio, Owein viene trascinato dai demoni verso un'oscura regione spazzata da un vento gelido, che pare penetrare all'interno del suo stesso corpo («ventus quidem urens ibi afluit, qui vix audiri potuit, sed tamen sui rigiditate corpus suum videbatur perforare»). Successivamente, gli vengono mostrati enormi campi apparentemente senza confini, affollati di anime

sofferenti, tormentate da chiodi infuocati, fruste demoniache e draghi che ne fagocitano gli arti con le loro fauci di fuoco. Ma Owein invoca più volte il nome di Gesù Cristo, riuscendo così a sfuggire a tutte quelle torture.

Successivamente il cavaliere viene condotto presso ulteriori campi contenenti anime appese per i piedi, i capelli, le braccia o le teste, e immersi in pozze di fuoco, o anche costrette a inghiottire metalli liquefatti.

Poi, una delle stupefacenti invenzioni tipiche delle narrazioni di viaggi nell'Aldilà compare sulla scena:

«Apparve di fronte a lui una ruota di fuoco, di enorme grandezza, i cui raggi e la cui circonferenza erano dotati di uncini di fiamme, dai quali pendevano uomini appesi. Metà di questa ruota si profilava in alto nell'aria, mentre l'altra metà si immergeva giù nella terra: fiamme di un fuoco terribile, sulfureo sorgevano dalla terra intorno alla ruota, e bruciavano miserevolmente coloro che vi erano appesi...»

[Nel testo originale latino: «Apparuit rota ante eos ignea, mirae magnitudinis, cuius radij, et canthi uncis igneis erant undique circumsepti, in quibus singuli homines infixi pendebant. Huius autem rotae medietas sursum in aere stabat, alia medietas in terra deorsum mergebatur: flamma vero tetri sulphureique incendij de terra circa rotam surgebat, et in ea pendentes miserrime torrebatur...»].

Fig. 75 - L'orribile ruota di fuoco presente nel Purgatorio di San Patrizio (Latin 5137, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 143v), con alcune differenze testuali rispetto alla trascrizione fornita da John Colgan

E ritroviamo nuovamente un altro meccanismo, quello stesso 'ponte del cemento' nel quale ci eravamo già imbattuti così frequentemente in altri racconti concernenti viaggi nelle regioni oltremondane, e anche nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale:

«... Giunsero a un fiume che era larghissimo e maleodorante, essendo totalmente coperto di fiamme d'incendi sulfurei, e ribollente di una moltitudine di demoni. Essi si rivolsero a lui: 'Sappi che al di sotto di questo fiammeggiante fiume si trova l'ingresso dell'Inferno'. Sopra quel fiume, si protendeva un ponte».

[Nel testo originale latino: «... Pervenerunt ad flumen quoddam latissimum et foetidum, totum tanquam sulphurei incendii flammam coopertum, Daemonumque multitudine plenum. Dixerunt ergo ei: sub isto flammante flumine noveris infernum esse. Ultra flumen illud quod videbatur, pons unus protendebatur»].

Fig. 76 - Il soprannaturale 'ponte del cemento' situato nel Purgatorio di San Patrizio descritto nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* di Henry di Saltrey (Royal MS 13 B VIII, British Library, Londra, folium 105v)

Come tutti i 'ponti del cemento' che già conosciamo, anche questo esemplare si allarga a mano a mano che il vero credente si inoltra su di esso:

«Quel ponte aveva tre caratteristiche spaventose a vedersi per coloro che avrebbero dovuto attraversarlo: il primo era che il ponte era così sdruciolevole che, anche se fosse stato larghissimo, nessuno avrebbe

potuto percorrerlo in modo sicuro; in secondo luogo, esso era tanto stretto e fragile che a malapena o in alcun modo nessuno avrebbe osato sostarvi o camminarvi sopra; terzo, il ponte si protendeva così in alto che era orribile a vedersi, innalzando lo sguardo fino alla sua altezza. [...] Il cavaliere di Cristo [...] cominciò cautamente a incedere sul ponte. Non percependo nulla di viscido al di sotto del proprio piede, egli proseguì con risolutezza, confidando nel Signore: e salendo più in alto, trovò che il ponte diveniva più largo; ed ecco che, dopo poco, tanto si accrebbe la larghezza del ponte, che parve potere ospitare ben undici carri che viaggiassero insieme [...] Sicuro dunque procedendo, vide la larghezza di quel ponte aumentare ancora, a tal punto che a stento gli riusciva ora a scorgerne i due fianchi».

Fig. 77 - L'episodio completo relativo al 'ponte del cemento' così come esso appare in un pregiato manoscritto trecentesco (Harley 3776, British Library, Londra, folia 79r e 79v)

[Nel testo originale latino: «Erant autem in eo tria transeuntibus valde formidanda: Primum quod ita lubricus erat, ut etiamsi latissimus esset, vix aut nullatenus pedem in eo figere posset: Secundum, quod ita strictus erat et gracilis, ut vix aut nullo modo, in eo aliquis stare, vel ambulare posset; Tertium, quod adeo, protendebatur in aere, ut etiam horribile videretur, ad ipsius altitudinem oculos erigere. [...] Miles Christi [...] coepit pedetentim

super pontem incedere. Nihil igitur lubrici sub pedibus eius sentiens firmus incedebat in Domino confidens: et quo altius ascendit, eo spatiosorem pontem invenit; et ecce post paululum, tanta crevit pontis latitudo, ut etiam undecim carra excipere sibi obviantia [...] Securus tandem procedens, vidit latitudinem pontis in tantum excrescere, ut vix ex utraque parte posset aspicerem»].

Superata questa prova finale, Owein arriva infine a una regione celestiale, nella quale schiere di santi uomini glorificano il Signore con canti divini: ogni tormento è svanito, pace e armonia regnano ovunque intorno a lui. È giunto nel Paradiso Terrestre, il luogo in cui l'umanità ha avuto origine, ma dal quale fu espulsa a causa della propria disobbedienza («patria igitur ista, terrestris est paradisus, de qua propter inobedientiae culpam ejectus est»). E, volgendo lo sguardo in alto, Owein può contemplare una grande radianza dorata, i cancelli del divino Paradiso.

Owein ha ora terminato il proprio lungo, straordinario viaggio attraverso l'Aldilà. Come un uomo che abbia appena sperimentato una nuova rinascita, egli ritorna all'entrata del Purgatorio. Prima di abbandonare quei luoghi, presso il chiostro posto in prossimità dell'ingresso, egli incontra ancora i quindici uomini dalle bianche tuniche, che gli rivolgono le seguenti parole:

«Orsù, fratello, conosciamo i tormenti che hai saputo vincere, e che valorosamente hai sopportato; ora da tutti i tuoi peccati sei mondato. Ed ecco che già la tua terra d'origine è rischiarata dalle luci dell'aurora; vai e risali, dunque, più rapidamente che puoi; perché se il priore della chiesa, dopo avere solennemente celebrato la messa, giungendo alla porta con la santa processione, non dovesse trovarti, subito dubiterebbe del tuo ritorno, e se ne andrebbe dopo avere rinserrato la porta».

[Nel testo originale latino: «Eia frater noster, scimus quoniam per tormenta, quae viriliter sustinuisti, vicisti, et ab omnibus peccatis tuis purgatus es. Et ecce iam in patria tua, lucis aurora clarescit: ascende igitur quam cito poteris; nam si Prior Ecclesiae post Missarum solemniam, cum processione veniens ad portam, te redeuntem non invenerit, statim de tuo reditu diffidens, obseratam portam redibit»].

E così Owein si affretta verso l'entrata del Purgatorio di San Patrizio; e il suo ritorno, in qualità di uomo vivente, viene salutato dal priore con la più grande gioia. Egli era disceso nell'Aldilà, ed era sopravvissuto alla prova.

«Tutte queste cose», scrive Henry di Saltrey nel suo *Tractatus*, «furono riferite da un monaco, Gilberto, a una comitiva formata da molte persone, tra le quali io stesso, nel modo in cui egli stesso aveva potuto apprenderle da Owein» («aec autem omnia cum saepe dictus Girbertus coram multis, me quoque audiente, sicut saepius ab ipso milite audierat, retulisset»). Come ulteriormente specificato da Henry di Saltrey, Gilberto di Lincoln aveva potuto conoscere Owein durante la propria permanenza in Irlanda.

E Henry de Saltrey non ha dubbio alcuno:

«Alcuni ritengono, egli riferì, che quando Owein entrò in quel luogo il cavaliere si trovasse in una sorta di estasi, e che tutte le cose da lui vedute non fossero che spirituali visioni: ma ciò contraddice totalmente ciò che il cavaliere ebbe a raccontare a proposito delle proprie esperienze, affermando sempre egli con fermezza di avere visto tutto con i propri occhi corporei e rimanendo nel proprio corpo mortale».

Fig. 78 - La verità nelle parole narrate dal monaco Gilberto così come riferite da Henry di Saltrey (Royal MS 13 B VIII, British Library, Londra, folium 111r)

[Nel testo originale latino: «Sunt quidam (inquit) qui dicunt quod aulam intrans primo fuerat in extasi, et haec omnia in spiritu videre: quod omnino sibi miles contigisse contradicit, sed corporeis oculis se vidisse et corporaliter pertulisse constantissime testatur»].

But we still need to pinpoint a detail of great importance, which Henry of Saltrey does not explain: where is that Purgatory's of St. Patrick situated?

Malgrado tutto ciò, è necessario tentare di precisare un importante dettaglio, in merito al quale Henry di Saltrey non fornisce alcuna spiegazione: dove si trova, esattamente, questo Purgatorio di San Patrizio?

Sappiamo che esso è localizzato in Irlanda. E, come vedremo in seguito, esso si trova esattamente a Lough Derg, un lago situato nella Contea di Donegal.

Una grotta e un lago. E un passaggio fisico verso il mondo infero. Una configurazione assai interessante, nel contesto della nostra ricerca sulle leggende della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato, situati tra i Monti Sibillini, in Italia.

Andiamo dunque a esplorare in maggiore dettaglio il sito del Purgatorio di San Patrizio. In cerca di indizi che potrebbero risultare di grande interesse per la nostra investigazione sulle leggende sibilline.

Michele Sanvico

FINE DELLA PARTE 1

**Per il seguito del presente articolo
fare riferimento alla Parte 2**